

Informe sobre el Estudio de Campo

“Formación Profesional Dual en el Triángulo de Países Austria-Suiza- Alemania en el Lago de Constanza

2023 – 2025

Versión actualizada, el 31 de diciembre de 2025¹

El informe se basa en una documentación en tres partes, finalizada en gran parte en noviembre 2024. El presente informe, comprimido en 66 páginas, está articulado en 7 capítulos:

1) ¿Mi motivación, porqué realicé este estudio? Los grupos objetivo del estudio	p. 1
2) Los principios de base: ¿Qué es común a los tres sistemas?	p.10
3) El triángulo en el eje Este del Lago de Constanza: el marco económico y social con un pasaje rápido por la historia de la región	p.12
4) Iniciativas e innovaciones que pueden tener interés para otros voluntarios motivados para reformar sus sistemas de formación profesional	p.31
5) Resultados y hallazgos	p.46
6) Conclusiones en cuanto a las experiencias duales	p.59
7) Recomendaciones para la región trinacional	p.65

El público objetivo de este informe de estudio de campo es:

- 1) actores de la región interesados en una perspectiva externa;
- 2) observadores externos interesados en la formación profesional dual y sus variaciones en la práctica diaria.

1 Mi motivación: ¿por qué realicé este estudio?

La idea de dedicar algo de mi tiempo en la parte oriental del lago de Constanza, es decir, al comienzo del lago, donde el Rin alpino desemboca en el lago, para explorar la formación de aprendices y su entorno, surgió a más tardar durante un trabajo conjunto con una colega sobre la modernización de la formación profesional en Albania. Parte del encargo consistía en examinar, en países con tradición en la formación profesional dual y la formación de aprendices, si existían elementos o componentes que pudieran ser interesantes para los actores en Albania a la hora de resolver sus propios problemas.

Durante otro encargo de trabajo con socios en Senegal, el jefe de proyecto —originario de África y residente en Würzburg— me contó su experiencia durante una visita de responsables de formación profesional de África Occidental a la región trinacional del lago de Constanza que el había organizado y acompañado.

Allí se había percatado de las características y de las sutiles diferencias entre las tres variantes del sistema de formación de aprendices basado en la empresa. Esto reforzó mi deseo de entrevistar in situ

¹ © Matthias Risler, Bruselas y Fráncfurt sobre el Meno, Diciembre de 2025

a las distintas partes implicadas: desde las personas en formación, pasando por el personal formador y docente, hasta algunas personas responsables de la toma de decisiones, accesibles por mis medios.

Puedo añadir que yo mismo fui aprendiz dos veces: una vez después del bachillerato, en una fábrica de cuero, para formarme como empleado industrial (Industriekaufmann); y más tarde, después de mis estudios universitarios, de nuevo como aprendiz, esta vez para convertirme en mecánico ajustador (Maschinenschlosser), porque pensaba que eso me llevaría a China. Lo cual finalmente se hizo realidad, aunque por un camino distinto.

En mis encargos de trabajo en muchos países de América Latina, Asia y África, desde mediados de la década de 1980 hasta el inicio del periodo del Covid en 2019, tuve la oportunidad de conocer numerosas variantes de formación profesional.² La mayoría de las veces viajaba para misiones de planificación de proyectos o para controles del curso de los proyectos; más raramente para evaluaciones. Lo más interesante siempre era la cooperación, el estilo de comunicación entre los distintos actores: empezando por los aprendices, pasando por el personal formador escolar y empresarial, el profesorado, los representantes de padres, en un intercambio cotidiano y dinámico, incluidas sus relaciones con los responsables de las administraciones públicas, direcciones de empresas y otros actores.

Mis contratantes solían ser ministerios u organizaciones ejecutoras de la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo, y durante las misiones a menudo se decía: “Nuestro sistema de formación profesional, el sistema dual, es el mejor; eso es lo que queremos transmitir”. Los alemanes lo decían en voz alta; los suizos germanohablantes también; las austriacas y los austriacos, un poco más discretamente. De acuerdo, ellos aportan dinero, financian expertos, forman instructores y docentes y participan en el diseño de las políticas de formación profesional en algunos de los países receptores. Pero ¿son realmente los mejores? Y: ¿es su modelo transferible a estructuras y culturas completamente distintas?

Por ello: quería examinar a fondo cómo actúan los actores de la formación profesional y de la formación de aprendices allí donde confluyen los distintos sistemas. Era evidente que pensara en la región del lago de Constanza, donde la Suiza germanohablante (cantón de San Gall), Baden-Wurtemberg y Baviera como partes del sur de Alemania y Vorarlberg como parte de Austria se encuentran. Mi pregunta central era: ¿Aprenden unos de otros? ¿Quieren aprender? ¿Encuentran algo en los vecinos que estos hagan de forma diferente, tal vez mejor? ¿Pueden crear algo juntos que les facilite las cosas, que los complemente, que mejore la calidad, que impulse innovaciones? Y: ¿tienen motivación para aprender algo de los vecinos?

Escuché algunas respuestas a estas preguntas, encontré otras por mí mismo, y algunas cuestiones permanecieron —y siguen permaneciendo— abiertas, por ejemplo: ¿Desplazan los niveles superiores de la “idea dual”, es decir, la cooperación entre institución formadora y empresa —como por ejemplo

² Los países clave con tres o más misiones prolongadas sobre el terreno fueron: Chile, Brasil, Perú y Venezuela en Sudamérica; Nicaragua y México en América Central y del Norte; Senegal, Benín, Burkina Faso y Níger en África Occidental, así como Congo-Kinshasa, Ruanda, Burundi y Uganda en África Central; Siria, Palestina-Cisjordania y Jerusalén Oriental en Oriente Medio; y Singapur, Laos y China en el Sudeste Asiático y el Este Asiático. Mi currículum vitae se puede consultar en LinkedIn con mi nombre.

los Estudios Duales— a la tradicional formación de aprendices? ¿Están mejor adaptados a las necesidades de las empresas, a las expectativas y esperanzas de los jóvenes? ¿Pueden ambas formas —la formación de aprendices y los estudios duales— coexistir o incluso combinarse?

Conozco la región en términos generales, no en detalle; es una de mis patrias. Pero no tenía puntos de conexión personales y no pude entusiasmar a ninguno de mis colegas, con quienes suelo trabajar bien y a menudo, para una acción conjunta in situ. No podía esperar que nadie invirtiera tiempo y dinero en una iniciativa de resultado incierto.

El primer paso fue idear una sistemática para determinar quién debería ser entrevistado como mínimo. Así, en cada una de las tres subregiones: una, dos o tres empresas; al menos una escuela profesional y una institución de formación interempresarial. El resto se iría añadiendo sobre la marcha. No me sentía capaz de realizar una encuesta en línea y tampoco tenía a mi lado a una institución académica ni a un patrocinador que me apoyara de antemano. De varios proyectos anteriores tomé el criterio de los grupos objetivo, los actores del sistema, para elaborar un “état des lieux” (informe de situación) de la formación de aprendices —o formación profesional dual— en la región trinacional.

De ello surgió una estructura con 14 grupos objetivo diferentes, comenzando con los jóvenes y las personas en formación (grupo objetivo 1), continuando con el personal formador en las empresas (grupo 2), el personal docente en escuelas y centros de formación interempresarial (grupos 3 y 4), personas responsables de la estrategia de personal en las empresas así como representantes de comités de empresa y sindicatos (grupos 6 y 8), y responsables de cámaras y administraciones públicas (grupos objetivo 7 y 9).

Durante la primera fase de campo de tres semanas en junio de 2023, quedó claro que necesitaba otro grupo objetivo (grupo objetivo 5): personas responsables de orientación profesional, acompañamiento juvenil y mentoría en instituciones públicas y organizaciones privadas.

Los grupos objetivo que no entrevisté, pero que lógicamente forman parte del sistema, son aquellos organismos responsables a nivel nacional o regional de la organización de la formación profesional y que no están presentes en la región de investigación: instituciones responsables de currículos, perfiles profesionales y formación en la empresa, ministerios, organizaciones de empleadores y sindicatos al más alto nivel (grupos objetivo 10 al 13).

Por último, también debía incluirse una institución académica —una universidad o escuela superior especializada— que observara e investigara el “mercado” de la formación profesional y la educación continua de manera transfronteriza, o al menos tuviera interés en ello (grupo objetivo 14). Había preparado una plantilla de cuestionario, ligeramente modificada para cada grupo objetivo. Sin embargo, pronto resultó imposible trabajar un cuestionario extenso en las 1 a 1,5 horas disponibles por entrevista. Por lo tanto, tuve que conformarme con tratar solo algunas preguntas clave, lo cual resultó ser más dinámico y, en muchos casos, más provechoso.

El tiempo necesario para el mínimo de entrevistas era difícil de estimar de antemano. Por mis misiones en diversos países sabía que una semana siempre era demasiado corta, dos semanas eran ajetreadas y rara vez conducían a resultados suficientes, salvo si se repetían en intervalos breves. Tres semanas

solían ser un buen periodo para mantener la motivación sin agotarse; también dejaban margen para concertar citas difíciles y para incluir días de descanso. Antes del final de la primera fase de tres semanas, ya sabía que necesitaría un segundo periodo.

El contacto y la búsqueda de interlocutores fueron distintos en cada uno de los tres países, con diferente inversión de tiempo: en Vorarlberg el interés y la accesibilidad fueron mayores; en la pequeña zona alemana hubo barreras; y en el lado suizo la búsqueda avanzó según el azar. Como elegí mi lugar de residencia aproximadamente en el centro geográfico y bien conectado mediante transporte público (Dornbirn y Hohenems en Vorarlberg), y dado que muchas puertas simplemente estaban abiertas, pude construir los contactos de manera más personal: presencia en lugar de solo teléfono y correos electrónicos. Esa fue, en muchos casos, la clave del éxito.

La primera fase de campo de tres semanas tuvo lugar en junio de 2023; la segunda siguió en octubre de 2023. Durante esta segunda fase pude llenar algunas lagunas —aunque no todas—. En las semanas siguientes redacté la primera versión del informe y la envié a las personas entrevistadas como prueba, para correcciones y, cuando fuera posible, para continuar la comunicación.

En febrero de 2024 intenté motivar a las personas más interesadas entre las entrevistadas a participar en un encuentro conjunto en la Fachhochschule Vorarlberg (Universidad de Ciencias Aplicadas) en Dornbirn. El director del grupo de investigación en ciencias sociales empíricas estaba dispuesto a organizar con las personas interesadas una reunión para debatir y desarrollar una idea conjunta de investigación, y a moderar esa conversación. Pero no logré reunir al menos dos personas por país. La reunión no tuvo lugar y tuve que descartar la posibilidad de que en ese momento se creara un impulso suficiente para una acción conjunta y, en perspectiva, para un proyecto de investigación institucionalizado.

Durante esa misma semana encontré todavía una “perla” que me faltaba en mi sistemática y en mi comprensión de la modalidad suiza de formación de aprendices: los “Cursos Interempresariales”, el tercer lugar de aprendizaje, obligatorio en Suiza para cualquier formación profesional dual, lo cual la convierte de hecho en una formación “trial”. Para ello elegí el Centro de Formación de la rama de construcción “envolvente del edificio” (ubicado en Uzwil, en el oeste del cantón de San Galo), que también participó en la concepción de las dos nuevas profesiones de “instalador solar” y “montador solar”.

¿A quién va dirigido?

Este estudio se dirigió principalmente a **dos públicos objetivo:**

- 1) Actores locales:
 - En primer lugar, quienes desean explorar más allá de sus fronteras, aprender sobre prácticas similares y buscar inspiración;
 - En segundo lugar, quienes desean implementar cambios en sus comunidades y, por lo tanto, comprender cómo los actores de las regiones vecinas están superando barreras y encontrando soluciones a problemas urgentes, tanto dentro de su propia zona como en general.
- 2) Grupos de visitantes internacionales: Personas y grupos de visitantes de regiones más lejanas, otros países y continentes, interesados en la formación profesional dual, academias duales y programas de estudio dual, que viajan a Alemania, Austria y Suiza para conocer las mejores prácticas. Esto incluye a políticos, consultores y responsables de la toma de decisiones del sector empresarial, profesionales de la formación profesional, académicos y responsables políticos en este ámbito.

Los grupos objetivo del estudio

Grupos objetivo del Estudio

Formación Profesional Dual en el Triángulo de Países Austria-Suiza-Alemania en el Lago de Constanza

Nivel nacional

Nivel intermedio

Nivel local

Nota: El diagrama debe leerse de abajo a arriba, siguiendo los números de 1 a 14.

- 1** Los sujetos de la formación: Aprendices (AT) – Personas aprendiendo un oficio (CH) – Aprendientes (DE) 27 personas entrevistadas, de las cuales 12 en conversaciones breves. Véase la tabla en la página siguiente.
- 2, 3, 4 y 5** Las personas formadoras y docentes, así como acompañantes y tutores que trabajan directamente con las personas en formación
 - 2** Formadores/as en empresa, administración o instituciones sanitarias
11 personas entrevistadas, 5 de ellas en ferias de formación.
 - 3** Formadores/as y docentes en cursos interempresariales o centros de formación interempresarial

- (tercer lugar de formación) *2 personas entrevistadas.*
- 4 Profesorado de escuelas profesionales y docentes en instituciones de formación dual a nivel superior *5 personas entrevistadas.*
- 5 Personal encargado de orientación y coaching juvenil, mentores *7 personas entrevistadas.*

6, 7, 8 y 9 – Otros actores importantes en el proceso de formación profesional en empresas, cámaras, sindicatos y administraciones

- 6 Responsables de formación de aprendices en la gerencia de empresa en comités de empresa y representación del personal *1 persona entrevistada.*
- 7 Responsables de formación en cámaras, asociaciones sectoriales o gremiales *3 personas entrevistadas.*
- 8 Responsables de formación en sindicatos regionales *Ninguna entrevista realizada.*
- 9 Responsables de formación profesional en la administración pública del área educativa: Dirección de Educación (Vorarlberg, Austria), Oficina de Formación Profesional (Cantón de San Galo, Suiza), Oficina Estatal de Escuelas (Distrito de Suabia, Baviera, Alemania) *2 personas entrevistadas.*

10, 11, 12 y 13 – Personas e instituciones implicadas en los niveles político y estratégico

- 10 Instituciones encargadas, en el nivel nacional, de currículos, perfiles profesionales, formación en la empresa
- 11 Ministerios en los niveles estatales / cantonales y federales
- Los grupos objetivo 10–13 no fueron entrevistados.*

14 – Observadores del sistema de formación profesional, economía regional y mercado laboral

- p. e. Institutos universitarios y de investigación científica – acompañamiento científico *2 personas entrevistadas.*

Resumen de las personas entrevistadas

	Zielgruppen (von 1 bis 14)	AT Vorarlberg	CH Cantón de San Galo	DE Ciudad y Distrito de Lindau	Total Personas
Grupo objetivo 1	Aprendientes en empresas	3 Julius Blum GmbH 2 Ausbildungszentrum Vorarlberg AZV	2 Stadler Rheintal AG St. Margrethen	3 Lindauer Dornier GmbH + 2 Engie Refrigeration GmbH	12
	Jóvenes que han abandonado sus estudios o formación	3 Offene Jugendarbeit Dornbirn (OJAD)	0	2 Jugend im Fokus Lindau/Bodensee	5
	Jóvenes en formación entrevistados espontáneamente	7 en dos ferias de Formación de Aprendices	1 Taller automotriz en St. Margrethen	0	8
	Personas con formación completa entrevistados espontáneamente	3 Kolping-Haus Bregenz, Taller de imprenta en Dornbirn	0	1 Estudiante trabajador en Lindauer Dornier GmbH	4
Grupo objetivo 2	Formadoras y formadores y personas en funciones de dirección	3 Julius Blum GmbH, Ausbildungszentrum Vorarlberg, OJAD	1 Stadler Rheintal AG St. Margrethen	2 Lindauer Dornier GmbH, Engie Refrigeration GmbH	6
	Formadoras y formadores entrevistados espontáneamente (2 ferias)	5 Lustenau Rhein-Bähle-Museum + Julius Blum GmbH Dornbirn	0	0	5
Grupo objetivo 3	Docentes en Centros interempresas de formación y cursos interempresas	1 Bauakademie Hohenems (Wifi-WKV)	1 Bildungszentrum Polybau Uzwil, Kanton St. Gallen	0 Kein Überbetriebliches Bildungszentrum im Untersuchungsgebiet	2
Grupo objetivo 4	Docentes en escuelas profesionales y escuelas superiores duales	1 Landesberufsschule Dornbirn 1 für Bauberufe	1 Gewerbliche Berufsschule St. Gallen Turmstraße	3 Berufliches Schulzentrum Lindau/B	5
Grupo objetivo 5	Coaches juveniles, acompañadores y mentores	3 OJAD, BIFO-Jugend-coaching (WKV), KOST	3 Die Chance, BIZ Jugendcoaching	1 Projekt „Jugend im Fokus“ KJR LindauB	7
Grupo objetivo 6	Encargado de formación dual en la empresa (RRHH, gerencia, comité de trabajadores)	1 Julius Blum GmbH, Miembro Comité Estrategia Aprendizaje	0	0	1
Grupo objetivo 7	Encargado/a de formación en Cámara, Asociación industrial o artesanal	1 Lehrlingsstelle, Wirtschaftskammer Vorarlberg	1 Gerente Kantonaler Gewerbeverband St. Gallen	1 Gerente adjunto IHK Schwaben, Lindau/B	3
Grupo objetivo 8	Encargado/a de formación en el Comité de Empresa, Sindicato de Trabajadores	0	0	0	0
Grupo objetivo 9	Encargado/a de formación en la administración educativa	Qualitätsmanager Berufsbildung, Bildungsdirektion Vorarlberg	Director, Amt für Berufsbildung, Canton de San Galo	0	2
Grupos objetivo 10 - 13	Personas involucradas en los niveles políticos y estratégicos	0	0	0	0
Grupo objetivo 14	Observadores	2 FH Vorarlberg, Forschungsgruppe Empirische Sozialwissenschaften			2
	Total personas entrevistadas				62

Mapas de la región trinacional en el Lago de Constanza y de las tres subregiones

<https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsexbaTOjh-xmu6bRJacJTfze58LFzfKxbwBYDCc0m2Mo0M4U3b4RZnEc&s>

<https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9P5mKSoo45J7qTlIO4O-W33UzVYbdIGDHDa9MkkLupW4mRGEFQpKmj8&s>

Distrito de Lindau, Baviera, Alemania

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Karte_Landkreis_Lindau_%28Bodensee%29.png

Cantón de San Galo, Suiza

Estado federado de Vorarlberg, Austria

<https://swisskarte.ch/kanton/st-gallen/karte-st-gallen.jpg>

<https://vorarlberg.at/o/imageoptim/resize/documents/302033/472670/Bezirke+Vorarlberg.jpg/0a8f5521-fe30-e02e-ad35-7b1a4c7f8c0d/2000?t=1616151702286&>

2 Los principios. ¿Qué tienen en común los tres sistemas?

1) El principio empresa: «Lo decisivo en la formación profesional es la empresa»; la escuela profesional y los cursos interempresariales tienen una función complementaria; otros actores participan en distintos roles en el entorno. Las empresas deciden por sí mismas si quieren formar o no. Sin embargo, deben cumplir ciertas disposiciones legales y están sometidas a la supervisión y control del Estado o de una organización autorizada por éste (en Suiza, la Oficina de Formación Profesional dependiente del gobierno cantonal; en Austria, la Cámara de Comercio; en Alemania, las Cámaras de Industria y Comercio, las Cámaras de Artesanía y otras cámaras como “instancias competentes”).

2) Los aprendices reciben una remuneración de formación por parte de la empresa; los estándares mínimos suelen fijarse en acuerdos colectivos entre empleadores y sindicatos. La relación formativa se establece en el contrato de aprendizaje, que es firmado por ambas partes: la dirección / el departamento de personal y la persona en formación, o su representante legal. Los aprendices cuentan como empleados de la empresa; sus intereses son representados por el comité de empresa y, cuando existe, por la representación juvenil. La empresa no está obligada a contratar a los aprendices como trabajadores regulares tras la finalización de la formación.

3) La empresa formadora debe emplear al menos a un formador o una formadora que haya obtenido la cualificación correspondiente.

4) Existen entre 220 y 350 profesiones de formación reconocidas oficialmente. Los perfiles profesionales se definen en el nivel nacional y son vinculantes. Las empresas eligen aquellas profesiones que corresponden a su perfil y necesidades, y disponen de un margen de maniobra en la organización de la formación.

5) Los contenidos de la escuela profesional suelen ser más amplios y se diseñan para grupos de profesiones (campos profesionales). La asistencia a la escuela profesional es obligatoria. Su carga horaria corresponde a entre uno y dos días laborables por semana. Según la profesión y la situación local, la parte escolar se ofrece semanalmente durante el año escolar o en bloques. La mayoría de las escuelas profesionales son públicas. El personal docente es financiado por el Estado o por el cantón, mientras que el mantenimiento de los edificios y el resto del personal suele ser responsabilidad de los municipios o distritos.

6) En Suiza, los cursos interempresariales (CIE) constituyen un tercer lugar de formación, ofrecidos generalmente por asociaciones sectoriales. En Austria esto solo rige para las profesiones de la construcción (Academia de la Construcción en cooperación con la Cámara de Comercio) y en Alemania para las profesiones artesanales (centros de formación de las Cámaras de Artesanía y algunas cofradías artesanales específicas).

7) El sistema de exámenes está en manos del Estado o de las organizaciones designadas por él. En Alemania y Austria son las cámaras, en algunos cantones suizos es la asociación empresarial. El

personal examinador es aportado por las empresas de manera voluntaria y sin remuneración. La entidad responsable cubre normalmente los gastos de viaje y otros costos adicionales.

8) En los tres sistemas, leyes específicas regulan la formación profesional. Los perfiles profesionales se determinan mediante ordenanzas estatales y son elaborados —y actualizados periódicamente (cada 5 a 10 años)— por instituciones designadas por el Estado junto con las asociaciones empresariales. También la distribución de los costos de la formación entre los distintos actores está regulada por ley.

Características del modelo dual: A continuación, se presenta una tabla con elementos característicos del modelo dual, que lo distinguen de otros modelos de formación profesional.

Modelos de formación profesional con transiciones (según Dieter Euler)³

Modelo escolarizado			Modelo dual	Modelo basado en la empresa	
Formación exclusivamente escolar	Formación profesional dualizada			Formación dual	Formación exclusivamente en la empresa
Sin componentes prácticos	Formación escolar con fases prácticas en talleres escolares	Formación escolar con prácticas en empresas	Formación en empresa y escuela	Formación informal en la empresa	Capacitación en el puesto de trabajo
Condición de estudiante			Condición de empleado	Condición de empleado	

Modelos adicionales sin participación de la escuela profesional: Existen otros modelos que combinan formación teórica y práctica sin participación de una escuela profesional, pero que ofrecen una formación de calidad aceptable a nivel de operarios, empleados especializados y técnicos. Ejemplos de ello son una serie de organizaciones nacionales de formación profesional en América Latina.

Modelo centro y dual de una organización nacional de formación profesional		
Modelo centro (Modelo A)		Modelo dual (Modelo B)
Requisito de ingreso: finalización de la educación secundaria, con o sin acceso a estudios superiores. Edad mínima: normalmente 18 años		
Duración de formación: Normalmente 2 años		Duración de la formación: 2–3 años
Sin escuela profesional		
Sin practicas en empresa	Con prácticas en empresa	Formación dual en el centro y en la empresa
Condición de Practicante (Trainee) o Estudiante		

Las organizaciones nacionales de formación profesional son gestionadas por el Estado o por organizaciones empresariales nacionales: SENAC y SENAI en Brasil, SENATI en Perú, SENA en Colombia, INFOTEP en República Dominicana. Algunas operan ambos modelos (A y B). El modelo dual (Modelo B) está limitado a las áreas en las que las empresas colaboradoras están dispuestas a asumir

³ Dieter Euler Wege in eine dualisierte Berufsbildung-Roadmap to high-quality dual VET. Bertelsmann Stiftung, Gütersloh November 2023 https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication?tx_rsmbstpublications_pi2%5Bitemuid%5D=8311&cHash=4b01cbf64e9783d1ef20b818867b1226

responsabilidad en la formación práctica. Sin embargo, el liderazgo recae en la organización de formación o en el centro de formación correspondiente.

3 El triángulo fronterizo en el extremo este del lago de Constanza: Marco económico y social con breve repaso histórico

3.1 Breve repaso histórico

Desde la época romana hasta la Edad Media

El valle alpino del Rin, desde Chur hasta Bregenz y Lindau, ha sido desde la época romana, hace unos 2.000 años, un corredor importante para el transporte de mercancías y la migración entre Italia al sur y Alemania al norte. La región del lago de Constanza fue ocupada por tropas romanas en los años 16 y 15 a.C. Bregenz (Brigantium), Arbon (Arbor Felix) y Constanza (Constantium) recibieron derechos de ciudad ya en esa época.

Aunque la cordillera alpina constituye una barrera natural, podía superarse con esfuerzo, tiempo y costes. Las principales rutas eran el Brennero, el Gotardo y más tarde el Simplon. Pero también se utilizaban regularmente pasos menos conocidos, como el de Splügen y Septimer, con la ayuda de animales de carga. El Rin alpino se utilizaba como vía fluvial; desde Chur hasta su desembocadura en el lago de Constanza podía navegarse mediante balsas.

Hacia el año 585 d.C. se estableció una sede episcopal en Constanza; en 719 se fundó la abadía principesca de San Galo, y poco después, la abadía de Reichenau (724).

Durante la Edad Media, las tres ciudades de San Galo (desde 1457), Bregenz y Lindau fueron ciudades libres del Imperio. Sin embargo, Bregenz ostentó este estatus solo entre 1451 y 1523, tras lo cual volvió a los condes de Montfort. Desde 1523, Bregenz pasó a formar parte de la Casa de Habsburgo, como parte de Austria Anterior y Tirol. San Galo permaneció ciudad libre hasta su integración en la Confederación Suiza al final de la Guerra de los Treinta Años con la Paz de Westfalia (1648).

Lindau mantuvo su estatus de ciudad libre hasta después de la Revolución Francesa, cuando pasó – en el proceso de la reordenación napoleónica de Europa - primero a Austria y poco después, junto con Bregenz, a Baviera (Paz de Presburgo, 1805). Tras el breve periodo como parte de Baviera, Bregenz volvió a Austria en 1814, junto con Vorarlberg.

Tanto en San Galo como en Lindau, la Reforma se consolidó en el siglo XVI: en San Galo en 1525 con Joachim von Watt, también llamado Vadian, y tres años después en Lindau con Ambrosius Blarer, seguidor de Zwingli. Con el tiempo, se estableció una coexistencia –aunque a veces conflictiva– de la Iglesia católica con la reformada. Bregenz permaneció católica.

Inicio de la industrialización a mediados del siglo XIX

Desde la Baja Edad Media, favorecidos por la autogestión y la Reforma, tanto el cantón de San Galo como Vorarlberg experimentaron un auge económico impulsado por la producción de lienzos y bordados. Los campesinos cultivaban cáñamo y lino, mientras que talleres artesanales y familias trabajaban estos productos en hilado, tejido y blanqueo. Comerciantes exportaban las telas de alta calidad a toda Europa.

En el siglo XIX se desarrolla la industria textil mecanizada en San Galo y Vorarlberg.

La industrialización fue acompañada y acelerada por la construcción del ferrocarril: en 1854 Lindau se conectó a la red ferroviaria bávara, en 1872 se inauguró la línea Bregenz-Bludenz, conectando con las redes alemana y suiza. El ferrocarril del Arlberg se inauguró en 1884, integrando la región del lago de Constanza en la red de transporte europea.

Al final de la Primera Guerra Mundial

Tras el final de la Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio austrohúngaro, Vorarlberg celebró un referéndum en el que más del 80 % votó a favor de integrarse en la Confederación Suiza. Sin embargo, Suiza rechazó la solicitud, y Vorarlberg permaneció como parte de la reducida Austria.

Situación actual, tercera década del siglo XXI (2025)

Hoy la región del Rin alpino y el lago de Constanza se presenta como un territorio industrial y turístico. Las industrias metalúrgica y eléctrica lideran la región industrial; la textil se mantiene solo en nichos especializados. Al mismo tiempo, la región es un destino turístico atractivo, con un floreciente sector hotelero y gastronómico desde la ribera del lago hasta las zonas montañosas adyacentes: la región montañosa de Appenzell con el macizo del Säntis, la Selva de Bregenz y el Allgäu.

El nivel del empleo es alto y prácticamente no hay desempleo (entre 2 y 5 %, según la subregión), hay escasez de vivienda con altos precios, y muchas empresas buscan desesperadamente trabajadores calificados. Existe además una notable disparidad salarial entre Suiza y Liechtenstein, como países de altos salarios, y las demás regiones. Incluso dentro del valle del Rin de Vorarlberg y las áreas alemanas adyacentes hay diferencias notables, especialmente en puestos industriales calificados.

La región experimenta una rápida urbanización: en el valle del Rin alpino, las pequeñas ciudades de hasta 50.000 habitantes se fusionan en un paisaje urbano continuo, tanto en el lado austriaco como en el suizo. En la llanura del Rin quedan solo islas de tierras agrícolas y bosques. Los terrenos para la expansión de empresas o nuevas áreas residenciales son escasos y caros. Las orillas del lago también se urbanizan en las partes alemanas, austríacas y suizas. La movilidad es elevada entre hogar y trabajo, hogar y escuela, y destinos de ocio. El transporte público está bien desarrollado y conectado, aunque el tráfico individual sigue siendo intenso. Solo unos pocos trabajadores encuentran empleo cerca de su residencia.

La industrialización del valle del Rin alpino comenzó a mediados del siglo XIX, se intensificó alrededor de 1900 y tuvo un nuevo impulso en los años 1920 gracias a la disponibilidad de energía barata con la construcción de centrales hidroeléctricas en el curso del río Ill, afluente del Rin alpino. Tras la Segunda Guerra Mundial, la recuperación fue lenta; desde entonces, la economía ha pasado por varias fases de reestructuración, y algunas empresas se cuentan hoy entre líderes mundiales en sus respectivos sectores.

La tradicional industria textil solo se conserva en empresas altamente especializadas, como Dornier Textilmaschinen en Lindau y Getzner en Bludenz. El Technikum Vorarlberg, originalmente creado para apoyar la industria textil local, evolucionó hasta convertirse en la actual Fachhochschule Vorarlberg (Universidad de Ciencias Aplicadas) en Dornbirn.

Dornier-Lindau produce máquinas textiles para textiles técnicos destinados a la industria automotriz y aeronáutica. Se diseñan y fabrican telares y máquinas de estiramiento de películas para nuevos materiales. Getzner en Bludenz (Gletzner Textil A.G.) produce aún tejidos de damasco y prendas de vestir, pero ha desarrollado una amplia gama de materiales textiles técnicos. El 95 % de los productos de ambas empresas se exporta, al igual que los productos de muchas otras empresas de la región.

Las principales ramas industriales de la región son metalurgia, industria eléctrica, tecnologías de la información, desarrollo de medios y diseño.

3.2 Empresas destacadas en la región

Empresas industriales destacadas en la ciudad y el distrito de Lindau:

- Engie Refrigeration GmbH produce en Lindau, con aproximadamente 300 empleados, equipos de refrigeración y sistemas de frío y agua fría para fines industriales. La empresa fue fundada ya en 1921 como sucursal de la empresa suiza Escher-Wyss AG para la fabricación de máquinas de refrigeración en Lindau. En los años 1980, Sulzer AG adquirió Escher-Wyss, pero luego vendió la planta de Lindau a Engie (antes GDF por “Gaz de France”), la tercera empresa energética francesa más grande después de EDF (“Électricité de France”) y Total.
- Lindauer Dornier GmbH fabrica máquinas textiles y máquinas especiales. El fundador y principal propietario es un miembro de la familia Dornier, originalmente involucrada en la construcción de aviones. La empresa tiene actividad global, pero las plantas de Lindau y Esseratsweiler (Distrito de Ravensburg) son los únicos sitios de producción.
- Liebherr Electronics & Drives GmbH en Lindau y Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH en esta segunda ciudad más grande del distrito de Lindau son dos empresas del grupo familiar suabo-suizo Liebherr, que tiene su origen en Kirchdorf an der Iller y desde 1982 su sede en Bulle, cantón de Friburgo, Suiza.

Empresas industriales destacadas en el distrito de Lindau

	Nombre de la empresa	Área de actividad	Empleados	Facturación anual	Formación
1	Lindauer Dornier GmbH	Máquinas textiles y máquinas de estirado de películas	Aprox. 950 en Lindau y Esseratsweiler (2023)	370 Mio. € (2022) ⁴	Aprendizaje (65) y Estudios Duales
2	Liebherr Electronics & Drives GmbH	Tecnología de accionamiento eléctrico, electrónica	580 en Lindau	107,8 Mio. € (2021) ^{5 6}	Aprendizaje y Estudios Duales
3	Liebherr Aerospace Lindenberg GmbH	Tren de aterrizaje y sistemas de control de aeronaves y helicópteros	2.700 en Lindau y Friedrichshafen	no especificado	Aprendizaje y Estudios Duales
4	Continental Automotive Distance Control Systems GmbH	Sistemas de asistencia a la conducción para la industria automotriz	1.500 en 4 sedes	39,7 Mrd. € (2024) ⁷ (Grupo)	Aprendizaje y Estudios Duales
5	ENGIE Refrigeration Systems GmbH	Sistemas de refrigeración y bombas de calor	Aprox. 308 en Lindau	116 Mio. € (2024) ⁸	Aprendizaje y Estudios Duales

⁴ https://www.lindauerdornier.com/media/filer_public/6b/8a/6b8a9f04-6ab4-4c36-bb83-3a3c8a8ade6c/brochure_sustainability_report_de.pdf sin fecha, probablemente publicado en 2022/23

⁵ <https://die-deutsche-wirtschaft.de/standort/lindau-bodensee/> 2022

⁶ Según informe anual del Grupo Liebherr, su facturación anual en 2024 fue de 14,622 Mil Millones €, con 54.728 empleados. <https://www-assets.liebherr.com/media/bu-media/lhbu-corp/gesch%C3%A4ftsbericht/geschaeftsbericht-2024/pdf/geschaeftsbericht-2024.pdf>

⁷ Según informe anual para 2024, Continental AG facturó en 2024 un total de 39,719 Mil Millones €, con 95.000 empleados globalmente.

https://cdn.continental.com/fileadmin/_imported/sites/corporate/international/german/hubpages/30_20investor_2_0relations/40_20finanzberichte/gesch_c3_a4ftsberichte/downloads/geschaeftsbericht-2024.pdf

⁸ <https://www.engie-refrigeration.de/de/ueber-engie/engie-refrigeration>

Empresas industriales destacadas en Vorarlberg en el valle del Rin y en el lago de Constanza:

En Vorarlberg predominan las empresas familiares. Generalmente tienen una alta tasa de reinversión y se enfocan en una orientación empresarial a largo plazo.

Varias empresas de Vorarlberg pertenecen a los líderes mundiales en su segmento de producción. Entre ellas se encuentran:

- Doppelmayr Holding en la construcción de teleféricos.
- Alpla-Group (“Alpen-Plastik”) en la producción y reutilización de botellas de PET, con fábricas propias en todo el mundo.
- Omicron Electronics en productos de medición y protección de redes eléctricas.
- Blum Group (Julius Blum GmbH) para herrajes de muebles.

Un informe de investigación sobre la competitividad de la industria en Vorarlberg indica que las empresas realizan el 80 % de su facturación en mercados internacionales. Las actividades de investigación y desarrollo (I+D) son en gran parte realizadas por las propias empresas (90,0 %).⁹ Normalmente se concentran en innovaciones dentro de su propio portafolio de productos, mientras que las invenciones de nuevos productos y servicios y startups aparecen de manera más esporádica. Las cooperaciones entre empresas e instituciones de I+D, tanto en la Fachhochschule (universidad de ciencias aplicadas) como fuera de ella, son relativamente raras.

Uno de los sectores económicos más dinámicos es la **economía creativa**, antes conocida principalmente como publicidad.¹⁰ El paisaje publicitario de Vorarlberg consiste en más de 1.000 empresas creativas como diseñadores gráficos, agencias de eventos, SEO, marketing online, multimedia, branding, marketing directo, agencias de relaciones públicas o agencias publicitarias de servicio completo. Los tres mayores grupos profesionales son: agencias de publicidad (512 activas), diseñadores gráficos publicitarios (276 activos) y consultores de relaciones públicas (45 activos).

Las empresas más grandes por facturación y número de empleados pertenecen casi exclusivamente al sector **metalúrgico y electrónico**. Fabrican productos de precisión y dependen de personal cualificado tanto manual como intelectualmente. La automatización de los procesos de producción está muy avanzada para productos estándar. La reubicación de la producción a países de bajos salarios rara vez es rentable, salvo excepciones.

Un interlocutor de una empresa industrial afirmó que, con un nivel de automatización adecuado, la producción aquí se puede lograr con los mismos costes que en China.¹¹

⁹ <https://www.wisto.at/wp-content/uploads/2022/04/WIFO-Studie-Vorarlbergs-Wirtschaft-im-europaeischen-Konkurrenzumfeld.pdf> p. 68

¹⁰ <https://kreative-wirtschaft-vorarlberg.at/jobs-und-weiterbildung/lehre>

¹¹ Encargado de estrategia de formación por aprendizaje, Julius Blum GmbH, visita miércoles 21 de junio 2023. Actas de reunión grupo objetivo 6 p. 108

“Tal como producen las empresas en Vorarlberg (condiciones y automatización), somos competitivos internacionalmente

Y: si produjéramos en China con el mismo grado de automatización que aquí, no produciríamos más barato que en Europa.”

Por ello, también es rentable formar aprendices. Las empresas del sector metalúrgico y electrónico mantienen, exigen y fomentan la formación de aprendices.

Empresas de Vorarlberg que en su sector se encuentran entre las empresas que operan en el ámbito global: ¹²

	Empresa	Empleados en Vorarlberg 2024	Empleados en otras sedes 2024	Facturación anual 2024	Crecimiento 2024 vs.2023	Aprendices en Vorarlberg 2024
1	Alpla Group GmbH & Co KG, Hard, Producción y reciclaje de botellas PET	1.190	22.110	4,7 Mil Mill. €	+7,8 %	66
2	Julius Blum GmbH / Blum Group, Höchst, Herrajes de muebles	6.831	2.678	2,346 Mil Mill. €	no especificado	355
3	Illwerke vkw AG, Bregenz, Generación eléctrica	1.235	0	1,831 Mil Mill. €	-0,8 %	92
4	Rauch Fruchtsäfte GmbH, Rankweil	1.059	7.550	1,69 Mil Mill. €	+10 %	32
5	Zumtobel Group AG, Dornbirn, Sistemas de iluminación	1.623	3.877	1,209 Mil Mill. €	+9,9 %	51
6	Doppelmayr Holding S.E., Wolfurt, Teleféricos	1.525	1.810	946 Mill. €	+6,8 %	86
7	Hirschmann Automotive GmbH, Rankweil, Componentes electrónicos	1.437	5.913	617 Mill. €	+16,2 %	80
8	Liebherr Werk Nenzing GmbH, Maquinaria de construcción	1.765	252	688,9 Mill. €	+30,2 %	135
9	Getzner Textil AG, Bludenz, Textiles y materiales técnicos	1.150	617	431,9 Mill. €	+11,8 %	40

Fuente para cifras de 2024: 1) WISTO para empleados en Vorarlberg y fuera, y número de aprendices. 2) Industriemagazin para facturación 2024 y crecimiento 2024 comparado con 2023.

Empresas industriales destacadas en el lado de San Galo del valle del Rin y del lago de Constanza

En Heerbrugg se encuentran dos grandes empresas que actúan en el foro internacional:

- Leica Geosystems y Leica Microsystems fabrican instrumentos ópticos. Formaban parte del Grupo Leica, pero fueron vendidas a la empresa sueca Octogon A.B. en 2005. Ambas empresas emplean a varios cientos de personas.¹³
- SFS Swiss Fastening Systems AG cuenta con aproximadamente 1700 empleados en su sede central de Heerbrugg. La empresa fabrica sistemas de fijación mecánica, herramientas de alta calidad y sistemas logísticos.¹⁴

¹² https://www.wisto.at/wp-content/uploads/2024/04/Top-100_Vorarlbergs-groesste-Arbeitgeber_2024.pdf und <https://industriemagazin.at/rankings-2/das-sind-die-groessten-industrieunternehmen-in-vorarlberg/#blockid-4286690>

¹³ <https://leica-geosystems.com/de-at/about-us/summary/who-we-are>

¹⁴ <https://www.sfs.com/ch/de/sfs-group/sfs-im-ueberblick/>

En St. Margrethen y Altenrhein, el proveedor de equipos ferroviarios Stadler tiene una importante planta:

- Stadler Rheintal AG, St. Margrethen: Ingeniería mecánica y de plantas, fabricación de vagones de ferrocarril y metro, y sistemas de señalización. Un total de 2300 empleados trabajan en sus dos sedes en St. Margrethen y Altenrhein, con una plantilla global de 14 400 personas. La sede central de la empresa se encuentra en Bussnang, en el cantón de Turgovia. Otras unidades operativas se encuentran en Turgovia, Alemania, España y EE. UU.

Empresas en el valle del Rin del lado de San Galo que en su sector se encuentran entre las empresas que operan a nivel mundial

	Empresa	Empleados en el Cantón de San Galo 2024	Empleados globalmente 2024	Facturación anual 2024	Aprendices 2024
1	Stadler Rheintal AG, St. Margrethen und Altenrhein ¹⁵ Equipos ferroviarios	2.300 (2023)	15.203	3,3 Mrd. CHF	ca. 80 ^{16*}
2	Leica Geosystems, Heerbrugg Präzisionsmessinstrumente	más de 1.000	6.000	1,5 Mrd. EUR	no especificado
3	SFS Group AG, Heerbrugg ¹⁷ Sistemas de fijación mecánica y de logística	1.700	13.700	3,039 Mrd. CHF	160
4	Medmix Switzerland AG, Haag, Valle del Rin ¹⁸ Instrumentos de precisión para mezclar, dosificar y aplicar líquidos en el sector sanitario, industrial y de bienes de consumo	no especificado	2.700	483,9 Mio. CHF	no especificado
5	VAT Vakuumventile AG, Haag, Valle del Rin ¹⁹	2.000	no especificado	942 Mio. CHF	no especificado

La estructura empresarial e industrial en la parte suiza del valle del Rin Alpino y en los alrededores del lago de Constanza es más diversificada y, aparte del Grupo de Trabajo Escuela-Empresa, no he podido averiguar ninguna organización conjunta que promueva públicamente la formación profesional dual en forma del aprendizaje. Las empresas parecen encontrar un público receptivo y apoyo en la dirección de la Oficina de Formación Profesional del gobierno cantonal. He mencionado en otra ocasión que nombrar a un ingeniero y director de proyectos experimentado, procedente del sector industrial y con experiencia internacional, como director de la oficina sin duda desempeña un papel positivo y puede servir de modelo para otros.

¹⁵ https://www.stadlerrail.com/api/docs/x/06b869a73e/stadler_geschäftsbericht_2024_de.pdf

¹⁶ Alrededor de 80 aprendices en St. Margrethen y Altenrhein, un total de 237 aprendices en Stadlerrail en Suiza. Se prevee aumentar el número total a 300, en un plazo de 2 años. La fuente es el muy informativo informe anual de 2024

¹⁷ <https://reports.sfs.com/annual-report/2024/de/startseite>, <https://join.sfs.com/ch/de/lernende/>

¹⁸ <https://eulerpool.com/aktie/medmix-Aktie-CH1129677105/Umsatz>

¹⁹ <https://www.vatgroup.com/de/news/vat-medienmitteilung-zum-jahresabschluss-2024;>

<https://www.leaderdigital.ch/specials/fokus-rheintal-2024-574/die-big-business-player-aus-dem-rheintal-11495.html>

Región trinacional

Solo unas pocas empresas, como la empresa familiar suaba Liebherr y la empresa Hilti AG²⁰, con sede en Liechtenstein, tienen instalaciones de producción en varias de las tres subregiones.

Además, existen cientos de pequeñas empresas en las tres subregiones. Los subcontratistas, tanto empresas como autónomos, proceden principalmente de Europa del Este y los países balcánicos. Algunas de estas empresas y autónomos llegan a la región con contratos temporales, pero no establecen su residencia permanente.

3.3 Población, empleo, desempleo en general y desempleo juvenil, proporción de migrantes

Cantón de San Galo

La población residente en el cantón de St. Gallen era de 542.033 personas al 30 de junio de 2025.²¹ De ellas, 27,05 % poseían nacionalidad extranjera. La población total de Suiza en el mismo período era de 9,08 millones de personas, con un 27,55 % de ciudadanos extranjeros.

Al final del primer trimestre de 2025, 10.138 trabajadores transfronterizos tenían su puesto laboral en el cantón de San Galo.

La tasa de desempleo en 2024 fue de 1,8 % en St. Gallen. Entre jóvenes de 15 a 24 años, fue de 1,0 %. Para toda Suiza, la tasa de desempleo juvenil fue ligeramente superior, 1,2 %, considerando solo a las personas registradas en un Centro Regional de Empleo.²²

²⁰ Líder del mercado mundial en el segmento de martillos rotativos y de demolición y una de las empresas líderes en herramientas eléctricas para profesionales.

²¹ Agencia de estadística, Suiza, STATPOP producción trimestral. Situación el 11 de agosto 2025
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/stand-entwicklung.assetdetail.36078937.html>

²² <https://www.sg.ch/ueber-den-kanton-st-gallen/statistik/infografiken/p5.html>

Estado (Bundesland) de Vorarlberg

Al 30 de junio de 2025, 412.256 personas tenían su residencia principal en Vorarlberg.²³ La población total de Austria era de 9,2 millones.²⁴

Entre 1961 y 2020, la población de Vorarlberg creció aproximadamente un 75,1 %, lo que equivale a un incremento de más del 0,9 % anual, principalmente debido a la inmigración constante.²⁵

A comienzos de 2025, la proporción de extranjeros en Vorarlberg era de 20,9 %, ligeramente superior al promedio nacional de Austria (20,2 %).

El 27,3 % de los trabajadores en Vorarlberg poseen nacionalidad extranjera, siendo los países de origen más frecuentes Alemania, Turquía y los países del antiguo Yugoslavia.

La tasa media anual de desempleo en 2024 fue del 4,2 % en Vorarlberg, frente al 5,2 % a nivel nacional.²⁶ En el grupo de jóvenes de 15 a 24 años, la tasa de desempleo fue del 10,7 %, ligeramente superior al promedio nacional de Austria (10,3 %).²⁷

Distrito (Landkreis) de Lindau/Lago de Constanza, Baviera

Al 31 de diciembre de 2024, el distrito de Lindau contaba con 82.411 habitantes. La ciudad de Lindau tenía 25.845 habitantes, y Lindenberg im Allgäu 11.587 habitantes. En comparación, Baviera tenía 13,25 millones de habitantes²⁸ y Alemania en su conjunto 83,5 millones.

La proporción de extranjeros en el distrito de Lindau era de 16,4 %²⁹, frente al 18 % en Baviera³⁰ y 17 % en Alemania.³¹

La tasa de desempleo en Lindau al 1 de julio de 2025 era de 3,2 %.³² Para el grupo de 15 a 24 años, no se dispone de desagregación, mientras que para toda Baviera al 31 de diciembre de 2024, la tasa de desempleo juvenil fue del 3,2 %.

²³ https://vorarlberg.at/-/22_verwaltungszaehlung

²⁴ <https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/bevoelkerungsstand/bevoelkerung-zu-jahres-/quartalsanfang>

²⁵ <https://www.wisto.at/wp-content/uploads/2022/04/WIFO-Studie-Vorarlbergs-Wirtschaft-im-europaeischen-Konkurrenzumfeld.pdf> p. 117

²⁶ Fuente: Estadística Austria Micro census 2024, promedio anual 2024, según concepto OIT del desempleo

²⁷ Fuente: Estadística Austria Micro census 2024, promedio anual 2024, tabla desempleados, recibida por email el 22.9.2025

²⁸ https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/veroeffentlichungen/statistische_berichte/a1200c_202444.pdf

²⁹ <https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/12521/table/12521-0040>

³⁰ <https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/12521/table/12521-0020/search/s/QXVzbCVDMYVBNG5kZXJzdGF0aXN0aWslMjBCYXllcm4=>

³¹ <https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/12521/table/12521-0001>

³² <https://www.statistik-bodensee.org/arbeitsmarktmonitoring.html>

Comparación de población y empleo

		Kanton St. Gallen	Vorarlberg	Landkreis Lindau/B
1	Población residente con lugar de residencia principal	2025: 542.033 ³³ Suiza: 9,08 millones	Al 30.6.2025 412.256 Austria: 9,2 millones	Al 31.12.2024: 82.411 ³⁴ Baviera: 13,25 millones; Alemania: 83,5 millones
2	Extranjeros	27,05 %; Suiza: 27,55 %	20,9 %; Austria 20,2 %	16,4 %; Baviera 18 %; Alemania 17 %
3	Trabajadores transfronterizos con puesto de trabajo en la región	2025: 10.138	no especificado	no especificado
4	Tasa de desempleo general	1,8 %; Suiza 2 %	Promedio anual 2024: 4,2 % ³⁵ ; Austria 5,7 %	Al 1.7.2025: 3,2 %
5	Tasa de desempleo juvenil 15–24 años	2024: 1,0 %; Suiza 1,2 %	Promedio anual 2024 ³⁶ : 10,7 %; Austria 10,3 %	Al 31.12.2024: 3,2 % (para Baviera) ³⁷

3.4 Necesidad de personal cualificado

La escasez de trabajadores cualificados se conoce desde hace muchos años, como han señalado diversas partes. ³⁸

"Que la reserva de jóvenes talentos disponibles se reduce constantemente se conoce desde hace mucho tiempo. Esto viene ocurriendo desde la época de los baby boomers, hace 40, 50 o 60 años, ¡no es nada nuevo!"

Incluso las empresas dispuestas a ofrecer formación profesional no pueden cubrir su capacidad ni la demanda de aprendices.

"Debido a la escasez de candidatos para prácticas, estamos contratando a personas sin certificado de estudios secundarios, a quienes han abandonado la universidad e incluso a refugiados." ³⁹

"La falta de candidatos es el principal problema; no podemos satisfacer la demanda ni cubrir todas las plazas de prácticas." ⁴⁰

³³ Agencia federal de Estadística, Suiza, STATPOP producción trimestral. Situación al 11 de agosto 2025.

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/stand-entwicklung.assetdetail.36078937.html>

³⁴ https://www.statistik.bayern.de/mam/produkte/veroeffentlichungen/statistische_berichte/a1200c_202444.pdf

³⁵ Fuente: Estadística Austria Micro census 2024, promedio anual 2024, según concepto OIT del desempleo

³⁶ Fuente: Estadística Austria Micro census 2024, promedio anual 2024, tabla desempleados, recibida por email el 22.9.2025

³⁷ Fuente: Estadística Austria Micro census 2024, promedio anual 2024, tabla desempleados, recibida por email el 22.9.2025

³⁸ Entrevista Ausbildungszentrum Vorarlberg, martes 10 octubre 2023. Actas de reunión grupo objetivo 6 p. 110

³⁹ Ejemplo Entrevista con el encargado de formación de una de las dos empresas de Lindau, martes 24 de octubre 2023. Actas de reunión grupo objetivo 6 p. 112

⁴⁰ Entrevista Encargado de formación, Cantón de San Galo, viernes 27 de octubre 2023. Actas de reunión grupo objetivo 6.

3.5 Características de la formación profesional en la región trinacional

1) Proporción de aprendizaje dual entre los jóvenes

En el Cantón de San Galo, aproximadamente el 75 % de los jóvenes varones realiza una formación profesional dual en forma de aprendizaje en empresa; entre las jóvenes, el porcentaje es del 67 %.⁴¹ (Fuente: Informe educativo Suiza 2023, p. 116)

En Vorarlberg y el distrito de Lindau, aproximadamente el 50 % de los jóvenes, tanto varones como mujeres, participa en formación profesional dual basada en la empresa. Según las estadísticas de aprendizaje de la Cámara de Comercio de Vorarlberg (2024), 58,15 % de los varones de 15 años ingresaron a la formación dual, frente al 29,85 % de las mujeres de la misma edad.⁴²

En el Cantón de San Galo y en otros cantones de Suiza de habla alemana, la formación profesional dual es prácticamente un imperativo social, comparable al servicio civil o militar. Para muchas personas en cargos de dirección, se considera un prestigio mencionar que realizaron un aprendizaje durante su juventud, independientemente de si fue una experiencia agradable o no. Cabe destacar que en el sistema suizo solo existe un examen final, sin exámenes intermedios, lo que dificulta detectar y corregir debilidades tanto de los aprendices como de las empresas durante la formación.

La tasa de fracaso y abandono: Alrededor del 10 % de los aprendices no aprueba el examen final, mientras que el 24 % abandona la formación.⁴³ En el modelo suizo, también llama la atención que alrededor del 25% de las personas cambian de campo profesional después de completar su formación profesional inicial y que cinco años después de graduarse casi la mitad de los graduados estén trabajando en una profesión diferente.⁴⁴

En Vorarlberg, tras completar los grados 8 y 9, aproximadamente la mitad de los jóvenes se incorpora a la formación en empresa, mientras que un cuarto adicional opta por una formación por vía escolar. Algunos programas de formación duran cinco años y van más allá del bachillerato, como los de metalurgia y tecnología eléctrica. Los titulados reciben el título de Técnico (Nivel 5 del Marco Nacional de Cualificaciones - NQR) y son muy valorados por las empresas.⁴⁵

En la ciudad y el distrito de Lindau, también cerca del 50 % de los jóvenes de cada cohorte de edad ingresan al aprendizaje en la empresa.

⁴¹ Informe Educación Suiza 2023, p. 116 <https://www.skbf-csre.ch/bildungsbericht/bildungsbericht/> El informe no se publica anualmente sino cada 4 o 5 años.

⁴² <https://www.wko.at/vlbg/bildung-lehre/llstatistik-2024.pdf>

⁴³ <https://www.srf.ch/play/tv/10-vor-10/video/jeder-vierte-lehrvertrag-in-der-schweiz-wird-aufgehoben?urn=urn:srf:video:c1cdf4be-30ce-4b54-a4bb-5f7b7751e507>

⁴⁴ <https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/8482>

⁴⁵ Entrevista Cámara de Comercio Vorarlberg, jueves 15 de junio 2023. Actas de reunión grupo objetivo 7 p. 126

2) Profesiones con mayor número de aprendices

Los sectores con mayor número de aprendientes (alumnos y aprendices) son similares en las tres regiones:

- Profesiones de comercio, tanto en oficinas y comercios minoristas;
- Profesiones tecnológicas: especialmente metalurgia, mecatrónica, electrónica e informática;
- Profesiones de hostelería y turismo;
- Profesiones de salud y cuidados.

Cuadro comparativo Los oficios de formación con mayor número de aprendices

Cantón de San Galo 220 profesiones de formación		Vorarlberg 225 profesiones de formación ⁴⁷		Distrito de Lindau 350 profesiones de formación	
31.12.2023: 13.903 Contratos (Mujeres: 5.679, Hombres 8.224), Oficina de formación profesional ⁴⁶		31.12.2024: Alrededor de 6.480 Contratos, Cámara de Comercio Vorarlberg. ⁴⁸		1.9.2025: 440 Contratos Cámara de Artesanía Suabia y „alrededor de 300“ nuevos contratos de formación Cámara de Industria y Comercio Suabia ⁴⁹	
Hombres 59,15 % (2023)	Mujeres 40,85 % (2023)	Hombres 69,25 % (2024)	Mujeres 30,75 % (2024)	Hombres (2023)	Mujeres (2023)
Nota: La estadística consultada no indica los números diferenciando entre hombres y mujeres.		1 Técnico en metales 879	1 Especialista en comercio minorista 374	Cámara de Industria y Comercio	Cámara de Industria y Comercio
1 Agente comercial h/m 484	2 Especialista de salud h/m 278	2 Electricista 582	2 Empleada de oficina 163	1 Mecánico industrial 5	1 Empleada industrial 21
2 Especialista en comercio minorista h/m 194	3 Especialista en comercio minorista h/m 129	3 Técnico automóvil 327	3 Técnico en metales 131	2 Especialista en comercio minorista 17	2 Especialista en comercio minorista 11
3 Especialista en comercio minorista h/m 194	4 Electricista h/m 129	4 Técnico en instalaciones y edificios 221	4 Peluquera (Estilista) 76	3 Informático 15	3 Especialista en hostelería 10
4 Electricista h/m 129	5 Especialista en cuidados h/m 121	5 Especialista en comercio minorista 211	5 Asistente fármaco-comercial 70	4 Empleado industrial 14	
5 Especialista en cuidados h/m 121	6 Polymecánico/a 110	6 Mecatrónico/a 157	6 Asistente en hoteles y restaurantes 67	Cámara de Artesanía⁵⁰	Cámara de Artesanía⁵¹
6 Polymecánico/a 110	7 Informático/a 108	7 Carpintero/a 132	7 Especialista de restaurante 67	1 Mecatrónico automotriz 1.759	1 Peluquera 250
7 Informático/a 108	8 Especialista en logística h/m 84	8 Cocinero 115	8 Asistente administrativo 64	2 Electrónico 1.120	2 Vendedora especializada en comercio de alimentación 245
8 Especialista en logística h/m 84	9 Carpintero/a 79	9 Informático tecnología de sistemas 103	9 Electricista 60	3 Mecánico de instalaciones de calefacción y refrigeración 961	3 Especialista en gestión de oficina 163
9 Carpintero/a 79	10 Asistente de práctica médica 71	10 Especialista en logística industrial 98	10 Especialista en logística industrial 52		

⁴⁶ Agencia Suiza de Estadística, <https://www.bfs.admin.ch/bfs/rm/home/statisticas/furmaziun-scienza.assetdetail.31946936.html>. 25.6.2024

⁴⁷ Cámara de Comercio Vorarlberg, Estadística Aprendices <https://www.wko.at/vlbg/bildung-lehre/lehrlingsstatistik-vorarlberg-2023.pdf>

⁴⁸ <https://www.wko.at/vlbg/bildung-lehre/llstatistik-2024.pdf>

⁴⁹ Schwäbische Zeitung Lindau, 1.10.2025 <https://www.schwaebische.de/regional/lindau/auch-spaetstarter-haben-noch-chancen-auf-einen-ausbildungsplatz-3931290> y Cámara de Artesanía Suabia <https://www.hwk-schwaben.de/artikel/zahlen-daten-fakten-71,0,2305.html/Infobroschuere>

⁵⁰ Nota Cámara de Artesanía: datos para toda Suabia

⁵¹ Nota Cámara de Artesanía: datos para toda Suabia

El responsable de calidad de las escuelas profesionales en la dirección de educación de Vorarlberg, exprofesor y exdirector de escuela profesional, expresa su preocupación por la escasez de jóvenes en carreras técnicas: ⁵²

"Lo que realmente nos afecta: recuperamos muy poca gente interesada en la tecnología."

„Debemos preparar a los niños desde la primaria en asignaturas STEM y despertar su interés de manera lúdica. Concursos entre aprendices y actividades prácticas ayudan a motivarlos."

“La universidad de ciencias aplicadas también crece año tras año. Los estudiantes acuden en masa a los programas de gestión de eventos y comunicación, pero se quedan plazas vacías en el programa de mecatrónica.”

3) Mujeres jóvenes en profesiones técnicas

La proporción de mujeres jóvenes en opciones técnicas de formación profesional es menor que la de hombres, pero en aumento.

Una aprendiz en tecnología de plásticos en la feria de aprendices en el centro de formación Dornbirn de la empresa Julius Blum GmbH, el 21.10.2023, comunicó su decisión y su experiencia: ⁵³

Pregunta MR: ¿Cómo es ser una mujer que aprende un oficio técnico?

Sí, al principio los chicos se burlaban de ella, pero ella ha aprendido a defenderse. Más adelante, podría elegir una profesión donde pueda tener más habilidades de comunicación; eso le viene muy bien. En noveno grado, en la escuela politécnica de Dornbirn, pasó dos días en Blum como prueba (el “Schnuppern”). Allí, realizó trabajos prácticos y experimentó con cosas nuevas. Un instructor la elogió por su trabajo. Ese fue el factor decisivo para que eligiera la profesión de técnica en plásticos.

La joven ya ha sido embajadora de formación y ha promovido la profesión en las escuelas.

Desde la perspectiva de una trabajadora social experimentada con una visión integral: ⁵⁴

Pregunta MR: ¿Se está volviendo más atractiva la formación de aprendices para las niñas y las jóvenes?

"Claro que, en general, hay más niños que niñas en los programas de aprendizaje. Pero las fronteras se están difuminando; las niñas trabajan cada vez más en campos técnicos. Hace treinta años, la metalurgia solía ser físicamente exigente; hoy en día, se trabaja con ordenadores y los coches se conectan a ellos para realizar diagnósticos. Sigue habiendo más niños que niñas en el sistema de formación profesional dual, pero el panorama ahora es más matizado."

4) Proporción de migrantes en escuela y formación profesional

En las tres regiones, solo un pequeño porcentaje de jóvenes migrantes accede a la formación dual. Un motivo: Algunas empresas prefieren jóvenes con antecedentes familiares germano-hablantes. Sin embargo; no he encontrado datos fiables que confirmen este sesgo.

⁵² Entrevista jueves 22 de junio 2023, Actas de reunión grupo objetivo 9 p. 139

⁵³ Entrevista sábado 21 de octubre 2023, Actas de reunión grupo objetivo 1 p. 15

⁵⁴ Entrevista miércoles 7 de junio 2023 en Bregenz, Oficina KOST. Actas de reunión grupo objetivo 5 p. 73

Un formador en un stand en la feria de aprendizaje de la asociación "Lehre in Vorarlberg", en el Museo RheinBähnle (Ferrocarril del Rin) en Lustenau: ⁵⁵

"Sin el alemán no funciona. En el trabajo, quizás hasta cierto punto, porque siempre hay alguien presente uno a uno. Pero en la escuela profesional no se avanza. Si no se domina bien el idioma, no se puede aprender la materia, y eso supone un riesgo demasiado grande de cara a los exámenes. Así que: ¡Cuidado! Si no es suficiente, no sirve de nada."

Dos profesores de formación profesional del Centro de Escuelas Profesionales de Lindau comentan las políticas oficiales de Alemania en materia de migración y migrantes en nuestra entrevista a fondo.

Ambos critican las políticas hacia la migración y los migrantes. "Deberían poder ir a toda velocidad y, en cuanto hablen suficiente alemán, poder empezar a trabajar. En cambio, se desmotivan porque no se les permite trabajar. Se quedan sentados en los alojamientos, frustrados. Ahí es donde entran los traficantes y otros... ¡Lo estamos haciendo mal!".

"Entre los ucranianos, hay dos tipos de personas: algunos están muy motivados y quieren independizarse lo antes posible. Otros se quedan estancados en lo más bajo de la escala social."

"Si centráramos nuestros esfuerzos, esto podría cambiar, cosa que no hacemos... La mayoría se queda atrás. Luego son explotados en el ámbito laboral."

„Se supone que la escuela debería encargarse de todo. Pero está completamente desbordada. Somos como fontaneros: arreglamos las cosas, pero no podemos resolver los problemas.“

Los migrantes se integran a través del empleo, pero la mayoría no alcanza el nivel de trabajadores cualificados o especialistas. El acceso a la formación profesional dual es difícil en los tres sistemas; existe una gran barrera, en primer lugar debido al idioma —no solo el alemán estándar, sino también los dialectos locales— y en segundo lugar debido a la cultura local. Las organizaciones sociales logran colocar a personas hablantes de alemán con interrupción de su escolarización en prácticas en empresas, pero llegan a menos personas de origen migrante.

La barrera para las personas que no tienen el alemán como lengua materna es doblemente alta: por un lado, el alemán estándar y, por otro, el dialecto local o incluso diferentes dialectos: en Lindau se habla casi exclusivamente el suabo, en Vorarlberg se hablan diversas variantes del alemán y en el cantón de San Galo se hablan diversas variantes del alemán de Suiza Oriental.

En Vorarlberg, existen evidentes dificultades significativas para integrar en la formación profesional a jóvenes cuya lengua materna no es el alemán. El estudio comparativo de 49 regiones altamente industrializadas de Europa, ya mencionado en otro contexto, calcula que este grupo aún representa casi el 40 % del alumnado de 9.º grado de la escuela politécnica, mientras que solo algo menos del 9 % del alumnado de escuelas de formación profesional de Vorarlberg (que acogen exclusivamente a aprendices) habla en casa un idioma distinto del alemán (estudio WIFO 2022, p. 142).⁵⁶ Los autores

⁵⁵ Conversación el 13 de octubre 2023 en Lustenau / Vorarlberg. Actas de reunión grupo objetivo 1, p. 12

⁵⁶ La Economía de Vorarlberg en el entorno competitivo europeo – Informe sobre la capacidad competitiva internacional 2022 (en alemán). Autor: Peter Meyerhofer. Instituto Austríaco de Investigación económica, Viena, marzo 2022

concluyen que esto significa que “la economía regional está perdiendo un potencial considerable para mantener sus fortalezas tradicionales en las cualificaciones intermedias (formación profesional) en las nuevas condiciones demográficas”.

5) Uso de escuelas profesionales como “espacios de tránsito”

En las tres subregiones, las escuelas profesionales se utilizan como lugar para clases de integración para migrantes y para clases de recepción para jóvenes que no han encontrado una plaza de aprendizaje, han abandonado la escuela o la formación o no han podido ingresar a una escuela secundaria.

Dado que el umbral de acceso a la formación profesional dual es demasiado alto para los jóvenes de origen migratorio (con excepciones!), los jóvenes de entornos educativos desfavorecidos y aquellos con limitaciones personales, las escuelas profesionales de las tres subregiones ofrecen años escolares preliminares (en Suiza llamados “cursos puente”) en la “zona de transición”, con ligeras variaciones:

- Clase de alemán para la alfabetización en alemán (1 año escolar)
- Clase de preparación profesional con asignaturas generales y profesionales, complementada, si es necesario, con formación adicional de idioma con un enfoque social y profesional (1 año escolar)
- una clase de inserción profesional con prácticas profesionales en empresas, que incluye también la obtención del certificado de estudios secundarios medios (1 año escolar).

El plan de estudios incluye información sobre los campos de actividad de diversas profesiones, así como días de practica en los talleres.

Pedagogos sociales profesionales son asignados a los centros educativos correspondientes, junto con el profesorado que suele tener experiencia trabajando con clases y grupos heterogéneos, contribuyen al desarrollo personal de los jóvenes de una forma que va mucho más allá del mero aprendizaje en el aula.

6) Mis observaciones durante conversaciones formales e informales

Los aprendices que conocí en la empresa hablaban con libertad, pero con más cautela que aquellos a quienes me acerqué espontáneamente en la estación de tren o en las dos ferias de aprendizaje. En las ferias, los aprendices con los que hablé se expresaban con libertad, presentando y explicando de forma lógica y sistemática. Las mujeres explicaron con seguridad, precisión y de forma más personal que los hombres por qué habían elegido su programa de aprendizaje y empresa. También se detectaron experiencias claramente negativas, como el acoso y la experiencia de verse empujado de un programa de formación a otro.

3.6 Cooperación transfronteriza en la economía y la educación, cooperación institucional

En el contexto europeo, las regiones fronterizas suelen ser regiones de crecimiento debido a la complementariedad de las zonas vecinas, la calidad de vida y su atractivo para el desarrollo industrial. Consideremos la región trifronteriza de Aquisgrán-Maastricht-Eupen-Lieja, la región cuádruple

fronteriza en torno a Luxemburgo, con Bélgica, Francia y Alemania como vecinos, o la región trifronteriza en torno a Basilea, con Lörrach, Friburgo y Mulhouse como ciudades vecinas. En el caso de Suiza y Luxemburgo, también existe una importante brecha salarial con las regiones vecinas.

1) Obstáculos para las relaciones comerciales normales a través de las fronteras

Dos ejemplos:

- El gerente de un taller de automóviles en Lindau intentó establecer cooperación con socios en Vorarlberg. Sin embargo, fracasó debido a normas adicionales en Austria que no existen en otros países de la UE.⁵⁷
- Un responsable de formación recordó un intento de cooperación con un centro de servicio de refrigeración de una filial en Vorarlberg. La razón del rechazo fue que la filial se consideraba de prioridad secundaria dentro del mismo grupo empresarial.⁵⁸

2) Aprendizaje a través de las fronteras

Estudiantes de formación profesional provenientes de Austria asisten a escuelas en Lindau, mientras que alumnos de Lindau y otras localidades se forman en Vorarlberg.

En cuanto a la relación Vorarlberg – cantón de St. Gallen, se sabe que algunos aprendices de Vorarlberg solicitaron completar parte de su formación en la vecina Suiza, pero no se realizaron pasos posteriores.

Un formador en el Centro de formación de Vorarlberg comentó:⁵⁹

"Es muy interesante observar cómo se practica la formación profesional dual de manera diferente en nuestra 'región de 3 países'.

Algunos aprendices ya me han preguntado si sería posible terminar su formación en la Suiza cercana.

La remuneración de los aprendices es un factor importante; por ejemplo, Alpa paga 1.600 € en el tercer año de aprendizaje."

Según la estadística de aprendices de la Cámara de Comercio de Vorarlberg, el 16,23 % de los aprendices no posee nacionalidad austriaca. El grupo más grande de aprendices extranjeros proviene de Alemania (4,74 %, es decir, 306 personas, 202 hombres y 104 mujeres).⁶⁰ No se indica si estos aprendices cruzan la frontera diariamente o si se alojan en Vorarlberg durante todo el tiempo de su aprendizaje.

Un responsable de formación de Lindau informó que empresas de Vorarlberg recogían a jóvenes de Lindau en autobús para seducirlos por el "Schnuppern" (olfatear) en sus empresas. Esto le disgustaba porque privaba a las empresas de Lindau de candidatos potenciales.⁶¹

⁵⁷ Entrevista lunes 5 de junio 2023. Actas de reunión grupo objetivo 6 p. 117

⁵⁸ Entrevista jueves 26 de octubre 2023. Actas de reunión grupo objetivo 6 p. 119

⁵⁹ Entrevista miércoles 18 de octubre 2023. Actas de reunión grupo objetivo 2 p. 31

⁶⁰ <https://www.wko.at/vlbg/bildung-lehre/llstatistik-2024.pdf>

⁶¹ Entrevista martes 24 de octubre 2023. Actas de reunión grupo objetivo 6 p. 113

En sentido contrario, algunos jóvenes de Vorarlberg van a Lindau para asistir a la Academia Especializada de Pedagogía Social y al Centro de Escuelas de Formación Profesional, eligiendo la especialidad de diseño y esperando continuar sus estudios en la Fachhochschule Vorarlberg. Algunos aprendices en mecánica de refrigeración reciben su formación teórica en Lindau, mientras aprenden y trabajan en empresas de Vorarlberg.⁶²

Una observación adicional: también los jóvenes que buscan ayuda social cruzan fronteras. Una colaboradora del proyecto Juventud en Foco en Lindau observó:⁶³

"Tras el Covid, aumentó el número de jóvenes que se niegan a ir a la escuela. Incluso vinieron jóvenes de otros distritos y de Austria, porque saben que aquí hay un lugar de apoyo. La escuela es un gran problema; existe claramente el fenómeno de 'no tengo ganas de ir a clase'."

Sabe desde pequeña que no disfrutaba de la escuela. Simplemente hay algunos profesores negativos. Un estudio que leyó reveló que, para el 80 % de los docentes, la principal motivación para elegir la docencia son las vacaciones.

3) Cooperación institucional en el triángulo fronterizo - Ejemplos principales

- **Regulación internacional del Rin (Austria-Suiza), Proyecto Rhesi**

Suiza y Austria mantienen un acuerdo de cooperación para la regulación del río Rin, ya que las zonas de ambos países en el valle del Rin Alpino están amenazadas por inundaciones. Aproximadamente 300.000 personas viven en la región a ambas orillas del Rin alpino. El proyecto, denominado "Rhesi" (abreviatura de Proyecto de Protección contra Inundaciones del Rin - Recreación - Seguridad), comprende extensas obras de construcción a lo largo del tramo de 26 kilómetros del río, entre su confluencia con el río Ill, cerca de Feldkirch, y su desembocadura en el lago de Constanza. El objetivo principal es ensanchar los cuellos de botella del río para aumentar su capacidad de caudal. Simultáneamente, se rediseñarán el lecho y los diques para que sirvan como zonas recreativas para la población local.

Los costos se estimaron en 1.910 millones de francos suizos al momento de la firma del tratado estatal el 17 de mayo de 2024, y se prevé que la construcción dure 20 años. Austria y Suiza financiarán el proyecto a partes iguales.⁶⁴

- **Conferencia Internacional del Lago de Constanza (Internationale Bodenseekonferenz IBK)**

Fundada en 1972, la Conferencia Internacional del Lago de Constanza (IBK) es la organización paraguas política para la cooperación transfronteriza en la región del Lago de Constanza.

⁶² Entrevista Centro de Escuelas Profesionales Lindau, jueves 16 octubre 2023 y miércoles 25 octubre 2023. Actas de reunión grupo objetivo 4 p. 44

⁶³ Entrevista Jugend im Fokus, martes 17 de octubre 2023. Actas de reunión grupo objetivo 5 p. 87

⁶⁴ <https://rhesi.org/das-ist-rhesi> y Vorarlberger Nachrichten del 17.10.2023, p. A4, Tratado inter-estatal en su versión austríaca en https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVII/I/2559/imfname_1630251.pdf

Sus diez miembros incluyen:

- los estados federados alemanes de Baden-Württemberg y Baviera,
- el estado federal austriaco de Vorarlberg,
- los cantones suizos de San Galo, Appenzell Rodas Exteriores, Appenzell Rodas Interiores, Turgovia, Zúrich y Schaffhausen, y
- el Principado de Liechtenstein.

<https://www.bodenseekonferenz.org/de/ueber-die-ibk>

El objetivo de la Conferencia Internacional del Lago de Constanza es preservar y promover la región del Lago de Constanza como un lugar atractivo para vivir, un centro natural, cultural y económico, y fortalecer la cohesión regional.

Para el período 2023-2027, se definieron cuatro principios rectores y ocho prioridades estratégicas. Estos principios rectores son:

- 1) Un espacio estratégico para los negocios, el empleo, la ciencia y la innovación
- 2) Un paisaje natural y paisajístico único
- 3) Una región atractiva con una alta calidad de vida
- 4) Una estructura territorial diversa y conexiones de transporte con visión de futuro.

La estrategia del IBK para el quinquenio 2023-2027 se centra en la movilidad transfronteriza sostenible. El texto afirma: «El principal reto es lograr un sistema de transporte eficiente, a pesar de las fronteras, y que a la vez esté orientado a la sostenibilidad (ecológica y climáticamente neutra, económica y social)».

- **Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein (ABH)**

Interreg Rin Alpino-Lago de Constanza-Alto Rin (ABH) es un programa de la Unión Europea (UE) para promover la cooperación transfronteriza, en el que Suiza (CH) y el Principado de Liechtenstein – que

no son miembros de la UE - aportan cada uno sus propios fondos.⁶⁵ La financiación se proporciona mediante la financiación y cofinanciación de proyectos conjuntos.

El objetivo de Interreg ABH es reducir las barreras fronterizas, liberar el potencial sin explotar y alcanzar objetivos comunes mediante proyectos transfronterizos. Esto busca contribuir a una región económicamente fuerte y, al mismo tiempo, ecológica y socialmente sostenible.⁶⁶

Interreg ABH busca lograr un impacto positivo tangible y medible en la región transfronteriza mediante las siguientes cuatro prioridades de inversión:

- Digitalización e innovación
- Protección del medio ambiente, la naturaleza y el clima
- Salud, educación, cultura y turismo
- Cooperación transfronteriza y participación ciudadana

⁶⁵ <https://www.interreg.org/ueber-interreg/was-ist-interreg-abh/programmgebiet>

⁶⁶ [interreg-vi-interreg-kurz-erklaert-fuer-ch-projektpartner_2022.pdf](#)

Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein kurz erklärt für Schweizer Projektinteressierte (Auszug)

4 Iniciativas e innovaciones que también pueden ser interesantes para otros que quieran reformar

En este capítulo quiero presentar una serie de ejemplos de iniciativas especiales que me han mostrado la vitalidad del “sistema” de la Formación Profesional Dual.

	Thematik	Subregion
1	Desarrollo e introducción de nuevas profesiones según la demanda	Vorarlberg y Cantón de San Galo
2	Acercamiento de la formación profesional a la región para la formación de aprendices clave	Vorarlberg
3	Los estudiantes adquieren experiencia práctica en empresas: familiarización mutua	Todas las tres subregiones
4	Colaboraciones a largo plazo entre escuelas y empresas: Grupos de trabajo entre escuelas y empresas	Cantón de San Galo y Distrito de Lindau
5	Captación de más candidatos para prácticas	Todas las tres subregiones
6	Formación profesional integral al inicio de las prácticas, incluyendo experiencia práctica en el entorno laboral	Vorarlberg
7	Mayor diferenciación entre profesiones de nivel inicial y más exigentes; ampliación y mejora de la formación profesional avanzada.	Todas las tres subregiones
8	Reconocimiento del compromiso de los profesionales de la formación	Vorarlberg
9	Fases de orientación para jóvenes que han abandonado la escuela o la formación profesional, padecen enfermedades mentales o se encuentran desamparados por otros motivos	Vorarlberg y Distrito de Lindau
10	Una segunda oportunidad para encontrar un puesto de aprendizaje: el modelo del Centro de Formación de Vorarlberg	Vorarlberg
11	Enfoque sistemático para el abandono escolar: Ley de Educación Obligatoria hasta los 18 años y KOST – Vorarlberg	Vorarlberg (y toda Austria)
12	Integración de migrantes, en particular la asociación promotora de proyectos de integración en el cantón de San Galo.	Todas las tres subregiones, especialmente Cantón de San Galo
13	Aprendizaje transfronterizo.	Todas las tres subregiones

1) **Desarrollo e introducción de nuevas profesiones orientadas a la demanda** desde la industria y la artesanía, que respondan al desarrollo en la industria (Caso 1) y a los cambios del mercado (Caso 2) y tengan un efecto rápido:

- **Nueva profesión de Técnica de Medición de Producción – Medición de Productos en Vorarlberg** (desde el 1 de julio de 2020):⁶⁷ Esta profesión se necesita para garantizar la calidad del producto y la exactitud de las dimensiones de pequeñas piezas de precisión de metal de alta calidad para la industria del mueble – especialmente muebles de cocina – en varias etapas del proceso de producción. Miembros de la dirección de Julius Blum GmbH volaron varias veces a Viena para negociar que el inicio de la formación fuera rápido y no tardara entre 5 y 10 años como en Alemania (Julius Blum GmbH).

⁶⁷ <https://www.lehre-vorarlberg.at/lehrberuf/fertigungsmesstechnik-produktmessung/> und <https://www.wko.at/site/industriellehre/blum.html>. Entrevistas Cámara de Comercio Vorarlberg, Oficina de Aprendices y Encargado de Calidad formación profesional, Dirección de Educación, Gobierno de Vorarlberg, 22 de junio 2023 y 15 de junio 2023, Actas de reunión grupo objetivo 9 p.139 y grupo objetivo 7 p. 125

Además de Blum, ALPLA Alwin Lehner GmbH & Co KG participó en el desarrollo y en la implementación política. Alpla produce botellas de PET en su planta de Haardt y depende de moldes de acero medidos con extrema precisión. Otra empresa es Hilti AG en la sede de Thüringen en Vorarlberg. La sede principal de Hilti se encuentra a pocos kilómetros en Schaan, Liechtenstein.

Los primeros aprendices fueron admitidos en julio de 2020; el salario de los aprendices varía entre 1.000 € en el primer año y 2.000 € en el cuarto año de formación.

Fotos 1 y 2: © AMS/Chloe Potter aus AMS Beruflexikon, Arbeitsmarktservice⁶⁸

- **Nuevas profesiones: Instalador Solar y Montador Solar en Suiza:** Estas dos profesiones tienen un alto potencial económico y de empleo en Suiza en la fase actual de auge de la energía solar y la consiguiente demanda de trabajadores cualificados. La iniciativa surgió de varias empresas de instalación solar y de su asociación sectorial Swissolar. En la primera fase se ofrecieron cursos de formación de corta duración. El Cantón de San Galo también participa, ya que el centro educativo para los cantones de habla alemana se encuentra en Uzwil, en el Cantón de San Galo, y la escuela profesional para las profesiones de “envolvente de edificios” está integrada en este centro educativo.

Simultáneamente, se diseñaron dos nuevas profesiones para la formación básica: Instalador Solar, con una duración de 4 años y finalización con EFZ (Certificado Federal de Capacitación), y Montador Solar, con una duración de 2 años y finalización con EBA (Atestación Profesional Federal). La introducción se preparó durante muchos años con un considerable esfuerzo de tiempo y dinero: desarrollo de los perfiles profesionales y del reglamento de formación, formación de docentes, equipamiento de dos centros educativos para cursos interempresariales, uno en Uzwil y otro en Les Paccots (Cantón de Friburgo) para los cantones de habla francesa. Los primeros aprendices comenzaron su formación teórica y práctica en agosto de 2024.

⁶⁸ https://www.beruflexikon.at/berufe/3586-FertigungsmesstechnikerIn-Schwerpunkt_Produktmessung/

Tanto en Alemania como en Austria se toman otros caminos. Según el interlocutor en la Academia de Construcción en Hohenems, Vorarlberg: ⁷⁰

“La tecnología e instalación solar normalmente se ofrecen como paquete, involucrando tres oficios diferentes: electricistas, techadores y empresas de tecnología solar. Hay asociaciones fijas de empresas que ofrecen servicios juntos. Eso es frecuente y las alianzas son a largo plazo, porque las empresas se conocen y saben quién hace qué y cómo. Lo más importante en la tecnología solar es la electricidad. Pero se combinan envolvente del edificio, calefacción y electricidad – para eso no se necesita necesariamente una nueva profesión.”

2) Recuperación de la parte escolar de la formación por aprendizaje por la región, para profesiones importantes, para facilitar la colaboración entre empresa formadora y escuela profesional y mejorar las condiciones de formación para los aprendices:

Para algunas profesiones de formación, solo hay una o dos escuelas profesionales en todo el país. Esto ocurre en las tres subregiones. Como resultado, los estudiantes de formación profesional deben viajar a escuelas lejanas durante los bloques, alojarse en internados (¡lo que puede contribuir a su independencia!) y la coordinación estrecha entre la escuela profesional y la empresa formadora es casi imposible o al menos difícil. Varias empresas, mediante presión política y cooperación orientada a objetivos, lograron trasladar la enseñanza profesional de las profesiones del sector de tecnología del plástico (técnica de plástico y moldeado de plástico) a Vorarlberg. Para ello, una de las escuelas profesionales industriales fue ampliada con talleres adicionales, aulas y profesores especializados. Esto solo fue posible y exitoso gracias a una estrecha coordinación con el gobierno estatal y la cámara de comercio. Pionera fue la ya mencionada empresa Alpa. Blum, Zumtobel y otros participaron. ⁷¹

3) Los estudiantes “olfatean” (“schnuppern” en alemán) en las empresas, conocimiento mutuo.

El “olfatear” que suele durar entre dos días y una semana, es una fase clave para conocer a los candidatos potenciales (mientras aún son estudiantes) y a las empresas que ofrecen plazas de aprendizaje, en los tres sistemas y subregiones. La duración varía entre dos días y una semana, con apoyo individual. Los formadores preparan tareas y ejercicios, y observan atentamente el comportamiento de los estudiantes, su destreza manual, su rapidez de aprendizaje, etc. Previamente, se realizan visitas a empresas y otras oportunidades para recopilar información y familiarizarse.

“Nos conocemos mutuamente, ellos nos conocen y nosotros los conocemos”. Varios aprendices, tanto actuales como antiguos, así como varios formadores, lo comentaron. En Vorarlberg, muchos jóvenes se presentan voluntariamente a un examen estandarizado durante sus estudios, el cual es reconocido por las empresas (también de forma voluntaria, lo cual es importante).

⁶⁹ <https://www.swissolar.ch/de/bildung/berufsbildung/solarinstallateur-in>, acceso MR 14.10.2025

⁷⁰ Entrevista lunes 16 de octubre 2025. Actas de reunión grupo objetivo 3 p.32

⁷¹ Entrevista Encargado de Calidad Escuelas Profesionales, Dirección de Educación, Gobierno de Vorarlberg, martes 22 de junio 2023 y sitio web “Lehre in Vorarlberg”

“Hoy en día, los jóvenes pueden elegir su aprendizaje u otra formación. Es un proceso de solicitud recíproco: el solicitante solicita a la empresa, pero la empresa también solicita al solicitante. En la región DACH, todos buscan trabajadores cualificados. (Cf. supra, capítulo 3, pág. 34)”⁷²

4) **Asociaciones permanentes entre escuelas y empresas – los círculos de trabajo Escuela-Economía:**

Sirven para proporcionar regularmente a las empresas que ofrecen plazas de formación, jóvenes “útiles” que todavía están en la escuela, generalmente en el nivel inferior de la escuela secundaria. Así, en el Cantón de San Galo, en el Valle del Rin Alpino, existe un círculo de trabajo Escuela-Economía (Schu-Wi Rheintal); hay varios otros en el distrito de Lindau y en toda Baviera. En el suroeste de Baviera son apoyados por la Cámara de Industria y Comercio de Suabia y la Cámara de Artesanía de Suabia. Los círculos dependen completamente de la iniciativa de personas en empresas, cámaras y escuelas, ya que no tienen personal propio.

Otros ejemplos son la asociación “Lehre in Vorarlberg”, apoyada por un grupo de empresas junto con la Cámara de Comercio y el gobierno estatal, así como la iniciativa “Technikland Vorarlberg”, apoyada por la Asociación de la Industria Metalúrgica y Electrónica junto con la Cámara de Comercio y respaldada por el gobierno estatal. Varias empresas de renombre participan en ambas iniciativas.

Fotos 1-3: © Technikland Vorarlberg⁷³

5) **Captación de candidatos adicionales para la formación de aprendices:** Muchas empresas formadoras no pueden llenar todas las plazas de formación. Por ello, buscan soluciones prácticas para ampliar el reservorio de candidatos:

- **Jóvenes candidatos**, por ejemplo del Bregenzerwald y de Tirol, **que aún no son mayores de edad** (Julius Blum GmbH). La dificultad es que muchos jóvenes que podrían estar interesados y cumplen los requisitos de las empresas formadoras aún no son mayores de edad y la sede de formación está lejos de la residencia de sus padres o tutores. La cuestión es a quién pueden transferir los padres la tutela. En el Centro de Escuelas Profesionales de Lindau se presenta la misma situación, pero se encontró una solución: hay un internado y la dirección asume la responsabilidad legal de los aprendices menores de edad.

⁷² Gespräch am Mittwoch 21. Juni 2023. Gesprächsprotokolle Zielgruppe 6 p. 108

⁷³ <https://technikland.at/magazin/elektronik-liegt-bei-uns-in-der-familie/>, <https://technikland.at/magazin/erfrischend-vielseitig-lebensmitteltechnik/>, <https://technikland.at/magazin/more-life-in-work/>

- Otras posibles fuentes son: públicos alejados de la educación institucionalizada, trabajadores motivados formados en el puesto de trabajo, pero carecen de formación completa, jóvenes de familias migrantes con escasos conocimientos de alemán, desertores escolares o de formación, etc.
- **Inclusión de casos difíciles en la formación de aprendices**, como egresados sin título de secundaria media, migrantes y jóvenes que han abandonado escuela, formación o estudios universitarios. Algunas empresas se atreven: con acompañamiento psicosocial individualizado y apoyo profesional para recuperar lagunas escolares. Hay apoyo disponible de la administración laboral (por ejemplo, Formación Asistida en Alemania), de la Cámara de Comercio, de organizaciones sociales (p.e. OJAD Vorarlberg) y de fundaciones privadas (p.e. Die Brücke – el puente en Suiza), muchas veces con financiación pública.
- **Motivación de personas adecuadas que ya han trabajado varios años de manera satisfactoria como ayudantes a entrar en un aprendizaje abreviado**, con una asignación adicional al salario y la perspectiva de convertirse en un profesional cualificado con futuro.

Ejemplo de una trabajadora ayudante que pasó a la categoría de aprendiz: ⁷⁴

Tiene 29 años. Lleva cinco años trabajando como preparadora de producción en la fabricación de piezas de plástico, un trabajo para el que se recibe formación práctica, pero que no requiere educación formal completa. Espera que, tras completar su aprendizaje, gane más y pueda elegir entre diferentes trabajos. Su salario de aprendiz se incrementa, pero no alcanza el nivel de su anterior salario.

El responsable de estrategia de formación por aprendizaje: ⁷⁵

“Por cierto, esto es importante: se motiva también a los trabajadores talentosos que ya llevan algunos años en la empresa a desarrollarse, por ejemplo, compartir sus conocimientos con aprendices, ser formador de tecnología o incluso formador principal.”

- **Mayor diversidad de candidatos y aprendices:** Unas direcciones de empresa permiten a personas con sensibilidad social ocupar puestos de formadores y responsables del departamento de formación dentro de la empresa, porque resuelven conflictos, crean un clima colegial y reconocen a los aprendices y jóvenes empleados. Esto se percibió en más de una de las cuatro empresas visitadas (una en Vorarlberg, una en San Galo, dos en Lindau).

⁷⁴ Visita empresa Julius Blum GmbH, miércoles 21 de junio 2023. Actas de reunión grupo objetivo 1 p. 5

⁷⁵ Visita empresa Julius Blum GmbH, miércoles 21 de junio 2023. Actas de reunión grupo objetivo 6 p. 108

Uno de los responsables de formación expresó claramente su visión: ⁷⁶

“Creo que los jóvenes son nuestro futuro; los jóvenes pagan por los mayores. Para mí, la juventud es viva. Prefiero el principio de las ‘4 M’: ‘Hay que gustar de las personas’.”

„Nuestro principio es reforzar las fortalezas de las personas, no atacar sus debilidades. Debemos preguntar: ¿Dónde ven los jóvenes su beneficio, dónde la economía el suyo?“

„Los jóvenes de hoy pueden elegir su aprendizaje u otra formación. Se trata de una postulación mutua: el candidato se postula a la empresa, pero la empresa también se postula ante el candidato. Todos aquí en la región DACH buscan personal cualificado.“

Varios entrevistados, tanto formadores como profesores, afirmaron que los jóvenes de entre 14 y 20 años se desarrollan de forma muy diferente y que, desde luego, no se trata de notas de escuela. El principio fundamental es que cada persona tiene su propio ritmo de aprendizaje y su propio nivel de ambición. Algunos necesitan más tiempo, otros son más rápidos, pero después de unos años, o incluso antes, las cosas pueden cambiar de nuevo. Simplemente, existen diferentes caminos de desarrollo.

El director del Centro de Formación de Vorarlberg expresó su filosofía: ⁷⁷

Su experiencia es: "¡Todos necesitamos a todos!".

Ofrece una imagen memorable: “Está la autopista, está la carretera principal, pero también está el estacionamiento: algunos son rapidísimos, otros necesitan más tiempo. Y el estacionamiento está ahí para descansar, para pensar en cuál debería ser el siguiente paso. ¡Eso también es importante y útil!”

6) **Formación amplia al inicio de la formación profesional también en la empresa: Unas empresas**

formadoras buscan soluciones prácticas para el problema de tener que asignar a los nuevos aprendices a determinadas profesiones desde el inicio de la formación. Esto ocurre porque los contratos de formación se registran en las cámaras (Alemania y Austria) o en la Oficina de Formación Profesional del gobierno cantonal (Suiza) bajo un título profesional estándar.

Al inicio de la formación aún no es previsible cuántos nuevos profesionales se necesitarán en 3 o 4 años para cada profesión (Julius Blum GmbH). Para una empresa con 360 aprendices simultáneamente (de un total de 8.000 empleados en Vorarlberg) y una amplia gama de profesiones, esto es un problema más urgente que para una empresa que solo ofrece y necesita dos profesiones de alta tecnología (por ejemplo, diseñador y automatizador), así como un pequeño número de profesiones poco exigentes (Stadler Rheintal AG, 90 aprendices entre 1.200 empleados). Una posible solución sería formar por “campo profesional amplio” en el primer año de formación, como se hace generalmente en la escuela profesional, en las tres subregiones.

⁷⁶ Visita empresa Julius Blum GmbH, miércoles 21 de junio 2023. Actas de reunión grupo objetivo 6 p. 102

⁷⁷ Entrevista martes 10 de octubre 2023. Actas de reunión grupo objetivo 6 p. 108

7) **Mayor diferenciación entre profesiones de entrada y profesiones exigentes; expansión y valorización de la formación superior:**

- En Suiza se diferencia desde hace tiempo entre la Atestación Profesional Federal (EBA) de 2 años y el Certificado Federal de Capacitación (EFZ) de 3 - 4 años. Tres cuartas partes de los graduados EBA pasan luego a la formación EFZ, con tiempo de formación reducido. Ejemplo: Instalador Solar (EFZ) y Montador Solar (EBA). El instalador solar planifica, calcula, selecciona componentes y monta, mientras que el montador solar solo monta.
- En Vorarlberg se experimenta con cualificaciones parciales, para que quienes no puedan completar la formación estándar tengan al menos un certificado que documente lo aprendido. También existe la posibilidad de prolongar la formación hasta que la persona apruebe el examen final.
- En Baviera y Alemania se rechaza oficialmente la “formación por etapas”, pero existe la distinción entre profesiones simples y complejas.
- **“Duale Akademie” (Academia Dual) en Vorarlberg:** Se introdujo una formación de aprendices valorizada para graduados de secundaria con Matura, desertores universitarios y personas en transición profesional. Los aprendices tienen estatus de trainees, duración limitada a 3 años, para funciones clave en profesiones de futuro como desarrollo de aplicaciones-coding, sistemas IT, ingeniería eléctrica, mecatrónica, gestión de transporte y banca. Actualmente (2025) son 11 profesiones en 15 empresas certificadas:
 70 % de tiempo se dedica a la formación práctica en empresa, 20 % a la teoría en escuela profesional en clases propias, 10 % dedicados a “competencias del futuro”: inglés nivel Cambridge, técnicas de presentación, competencias digitales, prácticas en el extranjero y un proyecto de futuro. Salario de aprendiz mejorado y apoyo adicional por el Servicio de Empleo.
 La fase piloto se centró en la ocupación de especialista en tecnologías de información para desarrollo de aplicaciones y codificación. Posteriormente, se han creado formaciones en otras profesiones: técnico en mecatrónica, especializado en tecnología de fabricación, automatización y robótica; ingeniero eléctrico, especializado en tecnología de planta y operativa, y en automatización y control de procesos; y técnico en carpintería, especializado en planificación. En enero de 2025, 23 empresas ofrecían formaciones en una o más de estas ocupaciones. Los primeros 40 aprendices han completado su formación. El título de "Profesional DA" se otorga a los aprendices solo después de un año de experiencia profesional.⁷⁸
- Otro camino interesante de formación superior: la Escuela de Técnicos del Centro de Escuelas Profesionales en Lindau. La primera cohorte de 11 jóvenes adultos (1 mujer) se forma en la especialidad de sistemas de climatización y refrigeración, una especialización de peso en el centro escolar. Esto se explica quizás, porque existe una empresa especializada en la producción de equipos y sistemas de refrigeración y frío

⁷⁸ <https://www.dualeakademie.at/ausbildung> Acceso MR 14.10.2025 y entrevista Oficina de Aprendices, Cámara de Comercio Vorarlberg, jueves 15 de junio 2023. Actas de reunión grupo objetivo 7 p, 126

Hoy en día, la empresa opera bajo el nombre de ENGIE Refrigeration GmbH, pero fue fundada en 1922 como sucursal de Escher-Wyss AG en Winterthur, Suiza. Ya entonces se fabricaban máquinas de refrigeración (como el “autofrigor”).

La formación dura dos años a tiempo completo, sin salario y sin participación de la empresa donde trabajaron previamente. Tienen derecho a apoyo financiero independiente de los padres. Todos los estudiantes de la primera cohorte fueron hace unos años alumnos del BSZ Lindau cuando hicieron su aprendizaje inicial. El título es un diploma de técnico, nivel 6 del Marco Europeo de Cualificaciones, que da acceso a universidades de ciencias aplicadas o a puestos de gestión de nivel medio en empresas de esta rama industrial.

Fotos: © Berufliches Schulzentrum Lindau⁷⁹

- 8) **Reconocimiento del compromiso de los “profesionales formadores”:** Los “profesionales formadores” son trabajadores calificados que, además de sus tareas, introducen a aprendices en las actividades de su puesto de trabajo, teórica y prácticamente. Normalmente no tienen formación pedagógica o psicológica y asumen la tarea voluntariamente. No solo transmiten sus conocimientos, sino que también asumen la responsabilidad de los aprendices cuando están bajo su supervisión, aprendiendo y trabajando con ellos. Además, deben ser capaces de relacionarse con diferentes personas. Algunas empresas de formación reconocen la importancia de los “especialistas formadores” en la formación en la empresa y les permiten continuar su formación como formadores o asumir otras tareas de gestión. También existen oportunidades de formación continua para los propios formadores, por ejemplo, para convertirse en coaches de formadores.
- 9) **Fases de orientación para jóvenes que han abandonado la escuela o la formación profesional, padecen enfermedades mentales o se encuentran en situación de abandono por otras razones:** El “Gripswerkstatt” (taller de ideas) y otros programas del proyecto “Jugend im Fokus” (Jóvenes en el punto de mira) del Consejo de la Juventud del Distrito de Lindau, así como el “Denkbar” (Bar de pensar) y otros programas de la organización “Trabajo Juvenil Abierto de Dornbirn” (OJAD), ofrecen a jóvenes y adultos jóvenes cuyo desarrollo se ha visto afectado en el transcurso por la escuela, la formación profesional y las primeras experiencias laborales, la oportunidad de estabilizarse y experimentar pequeños éxitos hasta que, tras unas semanas o meses, se sientan lo suficientemente fuertes para superar un obstáculo o emprender un nuevo camino. En grupos, pueden explorar y probar diversas actividades (taller de reparación de bicicletas, huerto de hierbas, taller de renovación barcos, taller de circo), además de obtener su certificado de estudios secundarios medios y aprender a tomar las riendas de sus vidas.

⁷⁹ <https://bsz-lindau.de/technikerschule/> Acceso MR 14.10.2025

La coordinadora del proyecto:

“El concepto era permitir que los jóvenes trabajaran en cosas que ellos mismos valoraban y pagarles adecuadamente por su trabajo, en lugar de que solo realizaran tareas menores.

El lema era: ‘Productos valiosos para personas valiosas’.

Los jóvenes que llegaron pudieron empezar a trabajar de inmediato. Al principio, se les pagaba a diario, y luego al final de cada semana.”⁸⁰

OJAD es también la cuna del reconocido proyecto regional "Job Ahoi", donde elegantes veleros recuperan su antiguo esplendor. Este proyecto integra a jóvenes marginados en la sociedad, una iniciativa con el memorable lema "Trabajo valioso para personas valiosas". OJAD es una empresa social independiente, gestionada profesionalmente, con aproximadamente 50 empleados, y también realiza proyectos y servicios para empresas de la región.⁸¹

Fotos: © Offene Jugendarbeit Dornbirn (OJAD)⁸²

Tres ejemplos:⁸³

Un adolescente varón:

Para él, la formación como técnico en electromecánica fue una mala experiencia; la formación técnica en la empresa no cumplió con sus expectativas y las relaciones con los empleados fueron problemáticas. Abandonó la formación y cayó en un bajón psicológico. Durante la búsqueda de nuevos caminos, descubrió y entrenó su capacidad para hablar en público y, en ocasiones, también para defender a otras personas.

Primera adolescente:

Ella había casi completado su formación de cuatro años como educadora infantil, cuando entró en una crisis aguda debido a la sobrecarga prolongada provocada por los largos desplazamientos, el trabajo en el jardín de infancia y las largas jornadas escolares, junto con la presión de la preparación de los exámenes. Se vio completamente desestabilizada, hasta el punto de necesitar ayuda médica (clínica psiquiátrica).

Gracias a la variedad de ofertas de trabajo y aprendizaje en los proyectos de la OJAD, ahora confía en poder presentarse a los exámenes de las asignaturas que aún le faltan. El jardín de infancia donde hizo sus prácticas sigue interesado en contratarla.

Segunda adolescente:

El cambio frecuente de personas de referencia durante su formación como dibujante de construcción hizo que, al preparar el examen final, se encontrara completamente sola. Fracasó, aunque únicamente en la asignatura de matemáticas. Ahora se está preparando para el examen externo en un curso de la universidad popular. También quiere aprobar la Matura para tener todas las opciones: estudiar trabajo social, realizar un curso de formación para trabajadores sociales o, por el momento, trabajar y ganar dinero.”

⁸⁰ Coordinadora de proyecto en OJAD, Actas de reunión grupo objetivo 5 p.81

⁸¹ Empresas en Vorarlberg pueden aprovechar un subsidio por la Cámara de Comercio para financiar un acompañamiento socio-pedagógico. El subsidio tiene su origen en el gobierno de Vorarlberg. Este tipo de sustento es comparable con la oferta de „Formación asistida“ en Alemania, suministrada por las Agencias de Empleo. Una de las empresas visitadas en Lindau hace uso de esta oferta, con éxito.

⁸² <https://www.ojad.at/denkbar-lernbegleitung/>, <https://www.ojad.at/angebot/jobahoi/> Acceso MR 14.10.2025

⁸³ Visita martes 10 de octubre 2023, OJAD Dornbirn. Actas de reunión Grupo objetivo 1 p.3 und 4

- 10) **Camino de segunda oportunidad – modelo del Centro de Formación Vorarlberg (AZV):** AZV es una organización sin fines de lucro para todo Vorarlberg, destinada a preparar profesional, socio-pedagógica y psicológicamente a jóvenes que no encontraron plaza de aprendiz. La transición a un puesto en empresa debe ocurrir idealmente en el primer año, con apoyo activo del personal de formación.

Un formador: ⁸⁴

“Algunos aprendices durante Covid desaparecieron, no podían trabajar más de 4 horas continuas. La exigencia del horario de inicio a las 8 h y de permanencia durante 8 horas sigue vigente para cualquier aprendiz.”

El relato de experiencia de una aprendiz:⁸⁵

Una joven aprendiz en logística industrial había asistido a la escuela politécnica (9° año escolar), pero no durante todo el curso. Posteriormente, estuvo inscrita en el Servicio Público de Empleo (AMS) durante dos años, pasando de una medida de formación a otra. Durante este tiempo, redactó su currículum y presentó solicitudes repetidamente. Intentó un aprendizaje como especialista en “gastronomía de sistemas” en XXXLutz, pero la asignaron al departamento de cocina. Su única tarea era fregar platos y no aprendió nada. Lloraba mucho. Después de tres meses, no renovó su contrato de aprendizaje.

Su asesora del servicio de empleo AMS le organizó un día de prueba (el “Schnuppern” – olfatear) en el Centro de Formación de Vorarlberg. Le gustó desde el primer momento. Su padre es mozo de almacén, así que quería que ella aprenda este mismo oficio. Aquí en el AZV hay un total de diez aprendices en su campo de logística industrial: solo uno en el primer año, seis en el segundo y tres en el tercero. La joven presentará su examen final de aprendizaje el año que viene.

La Cámara de Comercio de Vorarlberg y la Cámara de Trabajo de Vorarlberg son accionistas a partes iguales de la sociedad de responsabilidad limitada (GmbH) y, por lo tanto, están representadas en el consejo de administración, ante el cual el director rinde cuentas. El Servicio Público de Empleo de Austria (AMS) y el gobierno del estado de Vorarlberg proporcionan la financiación, pero el AVZ puede generar sus propios fondos de acuerdo con su estructura legal de GmbH. En este caso, también se entrelazan los aspectos económicos y sociales.

Fotos: © Ausbildungszentrum Vorarlberg (AZV) ⁸⁶

El AZV (Centro de Formación Profesional) cuenta con un equipo directivo con sólidas conexiones en el ámbito político, económico y social, lo que garantiza una visibilidad mediática y pública adecuada. Cuenta con instructores experimentados y talleres equipados

⁸⁴ Visita martes 10 de octubre 2023, AZV Hohenems. Actas de reunión Grupo objetivo 2 p.30

⁸⁵ Visita miércoles 11 de octubre 2023, AZV Hohenems. Actas de reunión Grupo objetivo 1 p. 14

⁸⁶ https://www.fairplace-group.com/marktplatz/unternehmen/ausbildungszentrum_vorarlberg.html Acceso MR 18.10.2025

profesionalmente para la formación básica en oficios de metalmecánica y carpintería, electrotecnia/electrónica y mecatrónica de bicicletas. Además de los instructores, hay profesores de formación profesional y trabajadores sociales que apoyan a los alumnos. Sin embargo, un requisito previo para la admisión es la capacidad de completar una jornada laboral exigente de 8:00 a 17:00 horas y la expectativa de que completen con éxito su formación. Los talleres ejecutan trabajos por solicitud de clientes externos. También hay casos excepcionales en los que los alumnos permanecen en el AZV hasta su examen final y lo presentan externamente en la Cámara de Comercio de Vorarlberg. Como es habitual en los programas de aprendizaje, estos alumnos asisten a clases regulares de formación profesional en sus respectivos campos.

Una clave del éxito reside en que tanto el gerente como los formadores profesionales mantienen un contacto estrecho y constante con las empresas de sus respectivos sectores, participen regularmente en actividades de desarrollo profesional y asuman riesgos calculados. Un ejemplo fue la incorporación de la formación de "Técnico en Mecatrónica de Bicicletas" a la oferta formativa. Por cierto, y esto puede resultar sorprendente, el capacitador de esta área está muy interesado en que sus aprendices participen en competiciones profesionales nacionales e internacionales como "WorldSkills" para dar a conocer la profesión relativamente nueva de técnico en mecatrónica de bicicletas, así como a la propia institución AZV, y para demostrar un nivel de calidad profesional que pueda competir con las mejores empresas privadas del sector.

11) **Abordaje sistemático del fenómeno individual y social y del problema del abandono escolar sin certificado de estudios básicos (educación obligatoria de 8 o 9 años), así como de las transiciones interrumpidas de la escuela a la formación profesional y de la escuela al trabajo:**

La ley austriaca «Educación y formación obligatoria hasta los 18 años», aprobada por el parlamento nacional en 2016, obliga a los padres y tutores a garantizar la educación continua de sus hijos hasta los 18 años. Esta obligación incluso se consagró en la versión vigente de la Constitución austriaca de 1920.

Para implementar la ley, se establecieron centros de coordinación (KOST – Koordinierungsstelle AusBildung bis 18), uno en cada estado federal austriaco, financiados con el presupuesto social nacional. Los centros KOST se encargan de coordinar el apoyo a los jóvenes en la orientación profesional y la matriculación en programas de formación, con el fin de evitar periodos prolongados sin formación, especialmente tras el abandono de la formación (artículo 12 de la ley). Se desarrolló un sistema de gestión digital para que las organizaciones e instituciones participantes puedan hacer un seguimiento de la resolución efectiva de cada caso.

Con las palabras de la interlocutora: ⁸⁷

“La misión de KOST es coordinar el apoyo a los jóvenes durante la transición de la escuela a la formación profesional y a lo largo de su formación. Nuestro principio es trabajar de forma accesible y orientada a soluciones.”

“Observamos un cambio positivo en el panorama educativo. La profesión docente está recuperando su valor, hay personas que se incorporan a la profesión que están cambiando de carrera y surgen más ideas externas que se están implementando. ¡La escasez de docentes ha traído un soplo de aire fresco!”

“Vivimos en una época de cambio que exige imaginación y pensamiento crítico:
‘¡Las preguntas tontas suelen ser las mejores!’”

El personal de KOST se encarga de intervenir activamente en las etapas de transición entre la escuela y la formación profesional, entre la formación profesional y el empleo, y en casos de abandono escolar y profesional. Remiten a los jóvenes afectados a la institución, organización o empresa más adecuada y se aseguran de que esta entidad haga un seguimiento efectivo del caso y lo resuelva en el mejor interés del joven solicitante. La gestión de los casos se puede rastrear de forma anónima en cualquier momento a través de una plataforma digital de Statistik Austria. Esto va más allá de los "Nini" (Ni en Educación, ni en Empleo, ni en Formación). Sin embargo, no todo es perfecto: incluso un curso de cualificación de varias semanas es suficiente para hacer invisible a la persona.

Fotos 1 y 4: © Ausbildung bis 18,⁸⁸ Fotos 2 y 3: © KOST Vorarlberg⁸⁹

El objetivo es identificar y apoyar a los jóvenes que quedan excluidos del sistema. Sin embargo, no todo es perfecto: basta con completar un programa de formación de varias semanas para cumplir los requisitos. Finalmente, la persona se vuelve invisible y queda abandonada a su suerte.

El personal de KOST Vorarlberg, junto con otras personas activas del sector social, ha creado un foro de debate público donde, cada dos años, se debaten temas clave en políticas de juventud, como las tasas de abandono escolar y la motivación de los jóvenes de entornos desfavorecidos para que prosigan su educación, formación y participación social, y se presentan soluciones eficaces. (Centro Cultural AmBach en Götzis).

⁸⁷ Visita KOST Bregenz miércoles 7 de junio 2023. Actas de reunión Grupo objetivo 5 p. 79-81

⁸⁸ <https://ausbildungbis18.at/news/welcher-beruf-passt-zu-mir/> Fotos 1 y 4 Sitio Web „Ausbildung bis 18“ página “News”, Acceso MR 15.10.2025

⁸⁹ <https://www.kost-vorarlberg.at/ausbildung-bis-18/> Foto 3 Sitio Web „Ausbildung bis 18“, Foto 4 en página „Ausbildung - Beruf“, Zugriff MR 15.10.2025

En Alemania, el modelo de la "Agencia de Empleo Juvenil" se desarrolló como respuesta al abandono escolar y de la formación profesional. Normalmente no cuenta con personal propio, sino que es una colaboración entre especialistas de las oficinas de servicios sociales, trabajadores sociales y profesionales de agencias de empleo. Estas agencias aún no existen en todas partes; al menos, no hay ninguna en el distrito de Lindau. Los responsables de las agencias participantes coincidieron en que no necesitaban una agencia de este tipo, ya que se comunican regularmente. Sin embargo, no tuvieron en cuenta las necesidades de los jóvenes ni escucharon sus opiniones.

La coordinadora del proyecto en OJAD concluyó su relato y sus reflexiones destacando un cambio significativo:⁹⁰

“Un problema creciente, para el cual aún no existe una solución adecuada, es el creciente número de ausentistas. Se trata de jóvenes que abandonan la escuela antes de cumplir los 15 años de educación obligatoria”.

Una observación externa: En las tres subregiones, no hay claridad sobre cuántos jóvenes y adultos jóvenes han desaparecido realmente, dónde se encuentran ni cómo llegar a ellos. Comprender y abordar esto es sin duda necesario para reconocer las profundas grietas en las respectivas sociedades y planificar medidas sensatas, tanto a corto como a largo plazo, en las que tanto la sociedad civil como la administración pública puedan desempeñar un papel activo.

- 12) **Integración de migrantes:** En las tres subregiones, las escuelas de formación profesional preparan sistemáticamente a jóvenes y adultos jóvenes para su integración en la formación profesional regular y el mercado laboral. La primera etapa consiste en la enseñanza del alemán, centrada en la aplicación práctica (primer año). A esto le sigue un curso de pre-integración, que también incluye parte del alemán (segundo año), y finalmente el curso de integración propiamente dicho (tercer año). Durante este período, los jóvenes y adultos jóvenes reciben apoyo socioeducativo.

Las clases de integración para migrantes se integran en las escuelas de formación profesional; sin embargo, solo un pequeño porcentaje de hijas y hijos de migrantes accede a programas de aprendizaje.

En Suiza, todo está meticulosamente organizado, con cálculos de costos precisos: los migrantes y refugiados que trabajan no reciben su salario si los costos de alojamiento, etc., superan su salario. En este caso, la empresa que los emplea debe retener el salario y transferirlo a la organización pública TISG que se presenta a continuación.

En el cantón de San Galo, los 75 municipios han creado una organización conjunta, TISG (abreviatura de "Trägerverein Integrationsprojekte St. Gallen" o "Asociación Gestora de Proyectos de Integración en el Cantón de San Galo"),⁹¹ que aborda de forma integral el

⁹⁰ Visita martes 20 de junio 2023, Actas de reunión Grupo objetivo 5 p. 86

⁹¹ <https://ti-sg.ch/> Acceso MR 14.10.2025

alojamiento, el apoyo y la integración social y profesional de las personas refugiadas. Se han contratado alrededor de 200 empleados para este fin. Durante una visita a una empresa de formación, me enteré de que, por ejemplo, los becarios que trabajan allí a tiempo parcial no reciben su salario directamente. En su lugar, la empresa paga primero una cantidad base directamente a TISG para cubrir los gastos. Esto pretende concienciar a los migrantes de que su presencia genera costes, que son asumidos por la comunidad, pero a los que deben contribuir adecuadamente. El objetivo general, claramente establecido y visiblemente demostrado, es que las personas migrantes y refugiadas encuentren empleo lo antes posible para que puedan mantenerse a sí mismas y a sus familiares.

Del prólogo del presidente de TISG, Patrick Müller, al informe anual de 2024: ⁹²

«Un enfoque clave de TISG es promover la integración sostenible. El objetivo es una vida sin asistencia social, integrada en la sociedad. El trabajo en todos los departamentos está orientado a ello. Los cinco centros regionales de evaluación del potencial y de integración laboral (REPAS) realizan una contribución significativa. En una comparación a nivel nacional, los municipios de San Galo tienen un mayor éxito en la integración de refugiados en el mercado laboral que el promedio. A finales de diciembre de 2024, el 46 % de un total de 2.241 refugiados reconocidos en edad laboral estaban empleados (en comparación con el 40 % a nivel nacional). La tasa de empleo de las personas de Ucrania, del 36 % a finales de 2024, también superó la media nacional del 29 %. Los cursos preparatorios de integración en los ámbitos de la gastronomía, el comercio minorista y la logística, la mecatrónica, la construcción y oficios afines, la automoción y la enfermería son especialmente populares».

Cabe señalar que el programa de apoyo TISG abarca los pre-aprendizajes y el inicio del trabajo no cualificado, pero no incluye la transición de quienes reciben el apoyo a una formación profesional completa.

- 13) **Aprendizaje transfronterizo:** Mi interés al realizar este estudio era descubrir si se producen efectos de aprendizaje, si surge algo nuevo y compartido. En otras palabras: ¿De dónde surgen las nuevas ideas? ¿Dónde se inspiran, en las experiencias positivas de otros que vale la pena implementar?

Esta fue mi pregunta a varios entrevistados en las tres subregiones: el director de la oficina de coordinación de "Educación hasta los 18" de Vorarlberg, un miembro del equipo directivo del Centro de Formación Profesional de Lindau y el director de la Oficina de Formación Profesional del Cantón de San Galo. ⁹³

⁹² https://ti-sg.ch/wp-content/uploads/2025/05/Gesch%C3%A4ftsbericht_TISG_2024.pdf. subrayado MR

⁹³ 1) Entrevista martes 6 de junio 2023, Actas de reunión Grupo objetivo 5 p. 77. 2) Entrevista miércoles 25 de octubre 2023, Actas de reunión Grupo objetivo 4 p. 48. 3) Entrevista Encargado de Calidad Escuelas Profesionales, Dirección de Educación, Gobierno de Vorarlberg, martes 22 de junio 2023. Actas de reunión Grupo objetivo 9 p. 140 4) Entrevista viernes 27 octubre 2023, Actas de reunión Grupo objetivo 6 p. 126

KOST Vorarlberg, la directora:

«Yo estoy, nosotros estamos, abiertos a ideas y sugerencias externas. Cada año organizamos una jornada técnica con ponentes externos, a la que invitamos a expertas y expertos interesantes sobre el tema *“Jóvenes en la transición entre la escuela y el mundo laboral”*».

Dos temas que estuvieron en el centro de la jornada técnica de 2022 fueron: *“¿Cómo se puede detectar precozmente el riesgo de abandono escolar?”* y *“¿Cómo se puede llegar a jóvenes de difícil acceso?”*. Para ello se invitó a dos ponentes, una de Berlín y otra de Zúrich - pero justamente nadie de la región del Lago de Constanza.

Centro de Formación Profesional Lindau, miembro del equipo directivo:

Ante la pregunta de cuál podría ser el foco de un proyecto de investigación en el ámbito de la formación profesional en la región transfronteriza, el miembro del equipo directivo respondió:

«Sería provechoso lograr un mejor intercambio en la región en torno al plan marco de formación. Varios países podrían adaptar conjuntamente los planes y reconocer mutuamente las titulaciones. ¡Lo importante es que resulte en un beneficio!»

Dirección de Educación de Vorarlberg, gestor de calidad para las escuelas de formación profesional:

«Naturalmente, miramos hacia Suiza; allí analizamos la formación de dos años que conduce a la *Atestación Federal de Formación Profesional (EBA)*. Aquí se está debatiendo si no deberíamos introducir profesiones de dos años como en Suiza. Pero también estamos interconectados con el ámbito alemán. Tenemos proyectos Erasmus con diversos estados federados alemanes.

En enero estuvimos en Oldenburg y los socios estuvieron aquí con nosotros. Viajamos allí para conocer el modelo de los *jefes de departamento técnico* en Baja Sajonia, que dirigen departamentos especializados en los grandes centros de formación profesional. Queremos implementarlo aquí.

Y, a cambio, ellos vinieron a visitarnos por otro tema: les interesa nuestro nuevo sistema de gestión de la calidad. Nosotros lo hemos digitalizado todo. Ellos lo han hecho en menor medida y querían ver cuáles son las ventajas y desventajas.»

Stadler Rheintal AG, responsable de formación:

«La falta de candidatos es el principal problema. No podemos cubrir la demanda ni ocupar todas las plazas de formación.»

5 Resultados y hallazgos

Me resultó difícil organizar las múltiples y diversas perspectivas en un sistema lógico sin perder la vitalidad y viveza de las observaciones, afirmaciones e impresiones. Tras una cuidadosa reflexión y varios enfoques alternativos, decidí agrupar los resultados y hallazgos del Capítulo 5 y las conclusiones del Capítulo 6 en cuatro apartados temáticos:

- 1) Enfoque en la Formación de Aprendices en las Empresas: Las Empresas Toman la Iniciativa, fomentando simultáneamente la colaboración social y el equilibrio de intereses.
- 2) La Trayectoria de Desarrollo de los Jóvenes y Adultos Jóvenes en la Región.
- 3) Formación Profesional Dual y Programas de Estudio Dual Integrados con la Formación: Un Sistema Diferenciado y Complejo.
- 4) Aprendizaje y Trabajo Transfronterizos: ¿Se Están Aprovechando las Potenciales?

Tema 1

Enfoque en la Formación de Aprendices en las Empresas:

Las empresas toman la iniciativa, fomentando simultáneamente la colaboración social y el equilibrio de intereses.

Resultado 1

Enfoque en la Formación de Aprendices en las Empresas:

Beneficios para las empresas, beneficios para los jóvenes y adultos jóvenes, y por lo tanto, también beneficios para la sociedad.

Las empresas se están movilizando para abordar la escasez de trabajadores cualificados.

Los aprendices aprenden y trabajan, necesitan sentirse cómodos y desarrollar una identidad profesional.

Explicación

1.1 La formación profesional dual en forma de aprendizaje beneficia a las empresas y otros empleadores (por ejemplo, administración pública, hospitales, profesiones libres etc.)

Por lo tanto, pagan los salarios de los aprendices, cubren el coste del personal formador y asumen la carga organizativa. Esto puede paliar parcialmente la escasez de trabajadores cualificados.

- **Las empresas que imparten su propia formación invierten en su futura plantilla:** suelen formar a más aprendices de los que necesitan, ya que así pueden seleccionar a los mejores candidatos (los más idóneos, no necesariamente los que tienen las mejores calificaciones escolares).

Varios estudios científicos, aunque no realizados en esta región, han demostrado que los costes de contratación del personal ya cualificado pueden superar los de formación. Sin embargo, estos estudios no consideran si los empleados recién contratados permanecen en la empresa ni por cuánto tiempo, ni si se desarrollan profesionalmente dentro de la empresa.

- En el estudio de campo, varios interlocutores de empresas mencionaron que no pueden cubrir al 100% sus plazas de formación.
- En las tres variantes observadas – la austríaca, la suiza y la alemana - rige el principio de **decisión libre de formar aprendices**: no hay obligación más allá de cumplir los estándares mínimos legales. Algunas empresas lo rechazan y buscan otras formas de cubrir su demanda en personal. Sin embargo, se observa que el personal contratado en el mercado laboral suele integrarse con más dificultad y se identifica menos con la empresa. Un empresario indicó que los reclutados en el mercado suelen permanecer poco tiempo; en un caso, un candidato no se presentó tras firmar el contrato.
- **Ser una empresa formadora puede aportar prestigio e imagen positiva.**
- En Vorarlberg, existen iniciativas colectivas que se manifiestan como acciones colectivas. Cuentan con el apoyo de varias empresas, con la participación de la Cámara de Comercio y el gobierno estatal, pero son las empresas las que toman la iniciativa. Algunos ejemplos son la asociación "Aprendizaje en Vorarlberg", apoyada por un grupo de empresas junto con la Cámara de Comercio y el gobierno estatal, y la iniciativa "Tecnología de Vorarlberg". Esta última iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación de la Industria Metalúrgica y Eléctrica, junto con la Cámara de Comercio y el respaldo del gobierno estatal. Varias empresas reconocidas participan activamente en ambas iniciativas.
- De esta manera, las empresas forman su propia fuerza laboral futura. **Esto crea cierta homogeneidad dentro de la plantilla** y facilita la integración del personal contratado individualmente desde el exterior. (Mi opinión, MR)

Muchas empresas y asociaciones en la región se quejan: “¡No encontramos personal cualificado en el mercado laboral!”

Dada la escasez de candidatos para programas de aprendizaje, **las empresas están ampliando su cartera de solicitantes**. Existen ejemplos interesantes de esto en las tres subregiones del triángulo fronterizo.

- Aceptan a jóvenes y adultos jóvenes que han abandonado la escuela, así como a aquellos con un rendimiento académico relativamente bajo, siempre que se les asegure el apoyo profesional de organizaciones de servicios sociales y solo tengan que cubrir costos adicionales mínimos.
- También han desarrollado estrategias para guiar a los graduados de educación secundaria superior hacia programas de aprendizaje (véase el Capítulo 4, «Iniciativas e innovaciones que también pueden ser de interés para otras organizaciones orientadas a la reforma»).

Para ello, varias empresas, en colaboración con la Cámara de Comercio de Vorarlberg y con el apoyo del gobierno estatal, desarrollaron el modelo "Academia Dual". En un programa condensado de tres años, los graduados de secundaria tienen la oportunidad de aprender una profesión exigente. La formación se complementa con un componente en “tecnologías del futuro” y, tras un año de experiencia profesional, los graduados reciben el título de "Profesional DA" (Profesional de Academia Dual).

Los vecinos alemanes favorecen los Estudios Duales, que, sin embargo, en su forma estándar solo conducen a una licenciatura universitaria y no incluyen una cualificación profesional

cualificada. La combinación más robusta de formación profesional completa y estudios universitarios (con una cualificación profesional y una licenciatura) es un programa largo y exigente de cuatro años y medio. Además, implica más trabajo administrativo y de coordinación para la empresa formadora y requiere una comunicación continua con la Cámara de Artesanía o la Cámara de Industria y Comercio, lo que disuadió a los interlocutores en las empresas visitadas de esta opción de mayor calidad.

Otra vía interesante para obtener una cualificación superior es la escuela técnica, que se está creando en el Centro de Escuelas Profesionales de Lindau (BSZ), especializada en tecnología de sistemas de refrigeración y aire acondicionado. La escuela de formación profesional de Lindau es la escuela líder en esta especialización en toda Baviera y en la zona industrial de Lindau se encuentra la planta de producción de ENGIE Refrigeration GmbH, donde se fabrican equipos de refrigeración y grupos frigoríficos.

En Suiza, a los jóvenes motivados y resilientes se les ofrece la oportunidad de prepararse para el bachillerato profesional simultáneamente con su formación profesional o de obtenerlo mediante estudios a tiempo completo en el plazo de un año tras su finalización. Aproximadamente una cuarta parte de los aprendices negocian esta opción durante el proceso de contratación (por ejemplo, en Stadler Rheintal AG). Más allá de la formación profesional inicial, existe una amplia gama de opciones de "formación profesional avanzada". La formación profesional se denomina "formación básica" para distinguirla de otras formas de educación superior.

En comparación con otros países, Suiza cuenta con pocas universidades, pero sí con una red de universidades de ciencias aplicadas con varios campus regionales (por ejemplo, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Suiza Oriental (OST), con campus en St. Gallen, Rapperswil-Jona y Buchs). Actualmente no ofrecen programas de estudio dual, ya que no es políticamente deseable. Sin embargo, los estudiantes suelen haber completado la formación profesional y muchos cuentan con varios años de experiencia laboral.

La Universidad de Ciencias Aplicadas de Vorarlberg, ubicada en Dornbirn, ofrece programas de estudio dual, a tiempo parcial y a tiempo completo simultáneamente. Se dará preferencia en algunas áreas a los solicitantes con formación profesional completa y experiencia laboral.

Aprendido en el punto 1.1

La actitud positiva de los propietarios y directivos de las empresas, así como su apoyo activo a la formación profesional dual en forma de aprendizaje, es crucial. Lo mismo aplica a los programas de estudios duales. La actitud positiva y el apoyo activo de los responsables de la empresa no pueden ser reemplazados por otras medidas o actores.

Solo así se podrán aprovechar plenamente las ventajas de esta formación, fundamentalmente basada en la empresa: formación de calidad en beneficio propio de la empresa, la identificación de los aprendices con su profesión y el bienestar y la productividad de los empleados, incluidos los aprendices!

1.2 La formación dual en forma de aprendizaje beneficia a los jóvenes y adultos jóvenes que la eligen:

- Se incorporan al mercado laboral con relativa rapidez mediante la formación profesional, principalmente en una empresa, y con salarios atractivos, a una edad en la que los universitarios aún se enfrentan a varios años de estudio y a una transición incierta hacia un empleo cualificado.
- Incluso los jóvenes con un rendimiento académico inferior tienen una oportunidad real de obtener una formación profesional sólida y un lugar y una posición social reconocidos.
- Los aprendices experimentan la empresa como una especie de colectivo, similar a una familia o una clase escolar, donde pueden sentirse cómodos y valorados. La presencia de un órgano de representación juvenil, abierto a sugerencias y críticas, y que los defiende, contribuye a ello. La cultura empresarial es mucho más importante de lo que suele describirse por escrito; además, es difícil de definir y varía de una empresa a otra. En cada una de las cuatro empresas que visité, la percibí como especial y única.
- En la formación profesional por aprendizaje, los aprendices aprenden, pero también participan en el trabajo, según su progreso, pero también simplemente porque hay que realizar tareas que a nadie le gustan. Esto a veces genera controversia. Pero hay otra cara de la moneda: participar también significa que los aprendices pueden cometer errores y aprender de ellos. Esto no es posible en entornos simulados sin compañeros reales: trabajadores cualificados, empleados cualificados, trabajadores semicualificados y trabajadores no cualificados. **¡El aprendizaje social se da en el lugar de trabajo!**
- Informes, estudios y “discursos de venta” (“La formación profesional dual en nuestro país es la mejor...”) a menudo omiten que, si bien existen formadores certificados, en la práctica diaria, tras la formación básica, los aprendices trabajan principalmente con “trabajadores-formadores” que los guían, les permiten probar cosas, les advierten y también los critican cuando algo sale mal. Esta es una parte crucial del proceso de socialización en el lugar de trabajo.

Si las cosas salen mal, si los empleados se niegan a transmitir sus conocimientos y habilidades, el camino al despido es corto. Los formadores experimentados siempre vigilan de cerca a sus aprendices, acompañándolos incluso cuando no están presentes. Conocen a los trabajadores, a los empleados de taller y de oficina, con sus características individuales, fortalezas y debilidades. Pueden evaluar con precisión qué aprendiz asignar a qué trabajador y por cuánto tiempo. Cuando las cosas van bien, los aprendices se sienten como en casa, valorados y han encontrado su lugar. Esta sensación de bienestar suele ser crucial para determinar si desean permanecer en la empresa después de completar su formación.

- En las tres subregiones, hay embajadores de la formación (aprendices actuales o antiguos) que comparten sus experiencias en línea y en eventos presenciales y promueven el aprendizaje. Esto también fomenta una imagen positiva de los propios embajadores.
- Los bloqueos y las experiencias negativas son especialmente comunes en las pequeñas empresas donde el jefe lo hace todo, donde el director de la empresa es también la persona formalmente cualificada para formar a los instructores y donde no existe un departamento de

recursos humanos ni formadores a tiempo completo o parcial. En la subregión suiza han surgido varios informes al respecto. Entre los factores que contribuyen a ello se encuentra la ausencia de exámenes intermedios, solo un examen final, momento en el que ya es demasiado tarde para abordar el problema.

La supervisión de la calidad de la formación recae en la administración cantonal (Oficina de Formación Profesional con una junta de conciliación), mientras que en Vorarlberg y en toda Austria, es responsabilidad conjunta de la Cámara de Comercio y la Cámara de Trabajo, y en el distrito de Lindau, en Baviera (Alemania), de la Cámara de Artesanos y la Cámara de Industria y Comercio, o las cámaras de profesiones liberales («organismos competentes»). Quién ostenta la autoridad supervisora es menos importante que garantizar que los conflictos se denuncien, se resuelvan activamente con los implicados y que se implementen posteriormente mejoras estructurales.

Aprendido en el punto 1.2

En la formación profesional dual en forma de aprendizaje, los aprendices tienen la oportunidad de desarrollarse personalmente mediante el aprendizaje social, junto con su formación técnica y su preparación para la profesión, en mayor medida de lo que suele ser posible en la escuela. Además, adquieren una identidad profesional, que se desarrolla gradualmente en condiciones reales de trabajo y en las interacciones diarias con otros trabajadores y empleados de la empresa.

Tema 2

La trayectoria de desarrollo de adolescentes y jóvenes en la región

Resultado 2

La trayectoria de desarrollo de adolescentes y jóvenes en la región

Es deseable introducir a los jóvenes a la tecnología desde una edad temprana. La fase de orientación en los primeros grados de la educación secundaria determina si eligen o no un programa de aprendizaje. Esta introducción es gradual: sesiones informativas, visitas a empresas, experiencias prácticas, y todos experimentan con diferentes profesiones.

Cada vez más niñas y mujeres jóvenes eligen profesiones técnicas.

La formación profesional dual (programas de aprendizaje) facilita la movilidad social. Sin embargo, la integración de los migrantes en los programas de aprendizaje solo tiene un éxito parcial.

Explicación

2.1 Introducción temprana a la tecnología: Jardín de infancia, escuela, juegos y juguetes en casa

En las tres subregiones, existen diversas iniciativas destinadas a despertar el interés de los niños y niñas por la tecnología desde el jardín de infancia y a familiarizarlos con su uso.

Lo que me sorprende es que el sesgo de género en la elección de carrera profesional es casi tan marcado en esta dinámica región, con sus tres sistemas ligeramente diferentes, como en las zonas

donde la formación profesional es menos efectiva. Las mujeres tienden a optar para las profesiones del campo de la salud y al trabajo social, mientras que los hombres optan por profesiones técnicas; en los sectores comercial y administrativo, existe un equilibrio aproximado.

Pero hay excepciones: cuando los actores se esfuerzan, se puede avanzar.

Es esencial de facilitar que los niños y jóvenes crezcan con la tecnología y se acerquen de la formación para las profesiones técnicas: los aprendices aprenden desarrollo de software en la escuela de formación profesional (por ejemplo, el Centro de Formación Profesional y Continua de Rorschach) y en la empresa, generalmente a partir del segundo año; en Blum, los aprendices de metalistería pasan su tercer año de formación trabajando en el taller de metalistería CNC, especialmente diseñado para ellos.

Existen iniciativas destinadas a introducir a niños y jóvenes en la tecnología, incluso integradas sistemáticamente en la campaña "Tecnología en Vorarlberg".

Las observaciones de dos profesores del centro de escuelas profesionales de Lindau, así como de un formador de Vorarlberg, son preocupantes: cada vez menos jóvenes, incluso los de zonas rurales, han tenido la oportunidad de construir cosas, ayudar a sus padres en la granja o realizar trabajos manuales desde una edad temprana. Carecen de comprensión de los números y las proporciones. Esto se nota tanto en el taller como en la escuela profesional!

Aprendido en el punto 2.1

Existen iniciativas destinadas a introducir a niños y jóvenes en la tecnología, incluso integradas sistemáticamente en la campaña "Tecnología en Vorarlberg". Por otro lado, existe una tendencia contraria: cada vez menos jóvenes, incluso los de zonas rurales, han tenido la oportunidad de construir cosas, ayudar en la granja o realizar trabajos manuales desde una edad temprana. Esto se nota tanto en la escuela profesional como en el ámbito laboral.

2.2 La fase de orientación en la secundaria inferior decide sobre la elección del aprendizaje

Por un lado, todos los estudiantes tienen acceso a información objetiva, elaborada profesionalmente, a través de centros de información profesional, ferias de empleo y formación profesional, y canales en línea adecuados. Esto proporciona una visión general, aunque gruesa.

Pero eso no es todo. Los jóvenes en su fase de orientación escuchan —o no— a sus padres, familiares cercanos (tías y tíos, benefactores familiares, profesores, pastores) y hermanos mayores, así como a jóvenes, a menudo algo mayores, de su entorno inmediato que ya han comenzado o completado su formación profesional.

Una cosa no puede sustituir a la otra. Si bien la información sobre las profesiones es objetiva en el mejor de los casos, es difícil de entender y no se puede “tocar”: en cada uno de los tres sistemas, hay cientos de profesiones para las que se ofrece formación; ¿cómo se supone que alguien se orientará? De igual manera, existen puestos de aprendizaje vacantes en un campo más amplio en múltiples

empresas y otros proveedores. ¿Cómo se supone que una persona interesada encontrará información exhaustiva y anticipará qué le conviene y qué no?

En Vorarlberg, una parte del profesorado de los centros de enseñanza secundaria general rechaza la orientación profesional porque sólo quieren preparar a los alumnos para los estudios universitarios.

En Alemania, se han creado agencias de empleo juvenil especializadas en ofrecer orientación individualizada a los jóvenes. Sin embargo, esta red no es nacional. En Lindau no existe ninguna agencia de empleo juvenil. Dos fuentes indican que los responsables de varias agencias concluyeron que la comunicación entre ellas es suficiente, sin la participación activa de los jóvenes.

2.3 Todos “olfatean” (“Schnuppern”, probar):

En las tres subregiones existen centros de información profesional con personal profesional, así como presentaciones de representantes de empresas en centros educativos, visitas ocasionales a empresas y prácticas profesionales, generalmente escalonadas. Las conversaciones con jóvenes y formadores revelaron que, durante el período de transición, la experiencia de prueba resultó decisiva.

El “Schnuppern”, que suele durar entre dos días y una semana, es una fase clave en el proceso de acercamiento entre los posibles candidatos, mientras aún son estudiantes, y las empresas voluntarias, en los tres sistemas y subregiones. La duración varía entre dos días y una semana, con apoyo individualizado. Los formadores preparan tareas y ejercicios y observan de cerca como se comportan los estudiantes, su destreza manual, su rapidez de comprensión, etc. Previamente, se realizan visitas a empresas y otras oportunidades para recopilar información y familiarizarse.

“Nos conocemos, ellos nos conocen y nosotros los conocemos”. Varios aprendices, tanto actuales como antiguos, informaron de ello, al igual que varios formadores. En Vorarlberg, muchos jóvenes se presentan voluntariamente a un examen estandarizado durante sus estudios, el cual es reconocido por un gran número de empresas (también de forma voluntaria, lo cual es importante).

“Los jóvenes de hoy pueden elegir su aprendizaje u otra formación. Es un proceso de solicitud recíproco: el solicitante solicita a la empresa, pero la empresa también solicita al solicitante. En la región DACH, todos buscan trabajadores cualificados.” (cf. supra, Capítulo 3, pág. 35)

Aprendido en los puntos 2.2 y 2.3

En las tres subregiones, existen centros de información profesional con personal profesional, así como presentaciones de representantes de empresas en las escuelas y, ocasionalmente, visitas a empresas y prácticas, generalmente escalonadas. El resultado de las conversaciones con jóvenes y formadores es que las sesiones de “Schnuppern” fueron decisivas durante el período de transición.

2.4 ¿Cómo se puede motivar a las familias migrantes y a las personas de entornos ajenos de la educación institucionalizada, a optar por la formación profesional dual y el trabajo cualificado? ¿Las empresas las aceptarán?

La alta barrera para los niños de familias migrantes y de entornos ajenos a las ofertas educativas: Solo un porcentaje muy pequeño accede a una formación por aprendizaje. En su búsqueda de reconocimiento social, las familias rechazan los programas de aprendizaje por considerarlos inferiores: un título de acceso a la universidad (Abitur/Matura) y unos estudios universitarios se consideran esenciales; cualquier opción inferior se considera sin valor.

Pero aquí también es necesario hacer una distinción: existen personas altamente motivadas y personas con baja motivación, y entre las altamente motivadas se encuentran especialmente niñas y mujeres jóvenes.

Aprendido en el punto 2.4

Existen ejemplos positivos que demuestran que la mentoría individual y el apoyo eficaz a las empresas formadoras pueden contribuir a la integración social de estos grupos marginados mediante una formación profesional cualificada.

Tema 3

Formación Profesional Dual y Estudios Duales Integrados en la Formación Profesional: Un Sistema Diferenciado y Complejo

Resultado 3

Un sistema diferenciado y complejo

La formación profesional dual es compleja: existen numerosos actores a distintos niveles, con numerosos intereses, a menudo divergentes. La importancia del sector social ha aumentado.

Se necesita un coordinador regional.

Desde una perspectiva económica y sociopolítica, es urgente buscar y emplear a personas con un nivel educativo limitado. ¡Ellos también pueden ser reclutados como futuros trabajadores cualificados para las empresas!

Explicación

3.1 Los actores clave y su interacción en el nivel local

El sistema dual de formación profesional es un sistema complejo con múltiples actores, que va más allá de las empresas, las escuelas profesionales y los cursos y centros de formación interempresariales. A nivel local, es esencialmente cooperativo y horizontal, en lugar de autoritario y vertical.

Esto funciona mejor en sociedades “democráticas” y “pluralistas” que en sociedades organizadas verticalmente con estructuras de mando lineales. Es importante que exista espacio para soluciones locales y sectoriales, negociadas por las partes interesadas mediante el diálogo, sin requerir siempre la aprobación de una autoridad superior ajena a las operaciones diarias.

El concepto de formación profesional dual se basa en el equilibrio de intereses y la colaboración social entre empleadores y sindicatos. Esta colaboración también existe dentro de la empresa, entre la

dirección y el departamento de recursos humanos, por un lado, y los comités de empresa y los representantes de la juventud, por otro. Representan los intereses de los aprendices y les ofrecen protección cuando es necesario.

Las empresas toman la iniciativa, pero aceptan la participación de otros (centros de formación profesional, cámaras de comercio y asociaciones sectoriales, organismos gubernamentales y organizaciones sociales).

¡Los aprendices, jóvenes y adultos jóvenes deben tener voz y voto! Esto es esencial, especialmente durante la fase de desarrollo, entre los 15 y los 18-20 años, cuando aprenden a pensar y actuar de forma independiente. Durante sus prácticas en las empresas, aprenden y trabajan, y con el paso de los años desarrollan una identidad profesional y una ética laboral.

Los actores clave:

- Gerentes y propietarios de empresas: Deciden que su empresa formará a los aprendices y lo anuncian públicamente. Establecen la política de la empresa.
- Sindicatos y comités de empresa, incluyendo representantes de jóvenes, que también representan los intereses de los aprendices. Esto les da cierta libertad, evita que se sientan excesivamente restringidos y constantemente bajo mando.
- Los aprendices aprenden y practican bajo la guía de “trabajadores formadores” experimentados. Pueden cometer errores y aprender de ellos, aprender a reflexionar, adquirir técnicas de trabajo y practicar rutinas. De esta manera, desarrollan gradualmente la identidad de un artesano, técnico o especialista cualificado. Solo con el apoyo del comité de empresa y la directiva de la dirección, los formadores y empleados experimentados, de forma voluntaria o con apoyo, transmitirán gradualmente sus conocimientos y habilidades a los aprendices, permitiéndoles aprender sin estrés. Aprender también implica cometer errores y aprender de ellos. Los demás miembros de la empresa lo toleran si se sienten escuchados e involucrados adecuadamente.
- Los aprendices que se sienten valorados se decidirán con mayor probabilidad de continuar trabajando como trabajadores cualificados en la empresa correspondiente, tras finalizar su aprendizaje.

Aprendido en el punto 3.1

Tras la decisión de principio de las empresas y administraciones de formar aprendices, el factor más importante, la colaboración social (Sozialpartnerschaft) y la aceptación dentro de la empresa, son otros factores decisivos que determinan el éxito y la continuidad de la formación de aprendices.

3.2 La dimensión cultural y social de la formación dual

La dimensión cultural: No debe subestimarse; es un rasgo distintivo importante para los diferentes modelos de formación profesional. La formación profesional siempre se desarrolla en un contexto social y cultural específico. Esto también debe explorarse y tomarse en serio.

La cultura de la cooperación, el uso de formas informales de tratamiento (p. ej., el "Tú") entre empleados y directivos en algunas empresas (p. ej., en Vorarlberg): La formación profesional está arraigada en la economía y la sociedad de cualquier país.

Un antiguo colega con larga trayectoria y amplia experiencia internacional escribió: "El tan elogiado sistema dual es para mí menos un sistema (es una definición demasiado estrecha) que un método, una estrategia operativa, una forma de pensar, un procedimiento..."

Tras tres intensas fases de campo, puedo diferenciar tentativamente entre tres culturas locales:

- La cultura suiza de San Galo, que prioriza la calidad y organiza concursos profesionales como Swiss Skills y World Skills, pero estos son más una cuestión del personal de formación que de los propios aprendices. "Haz el bien y habla de ello", como expresó un entrevistado. Empresas, fundaciones sociales y la administración pública desempeñan cada una su función específica en sus respectivos ámbitos. La brecha de calidad en la formación, incluyendo el grado de reconocimiento que se da a los jóvenes y sus intereses, parece ser pronunciada;
- La cultura de Vorarlberg, cooperativa y colectiva, centrada en la armonía y en el fomento del sentido de comunidad y la concienciación, donde las responsabilidades de los diversos actores se superponen para que el menor número posible de personas queden relegadas al olvido, e incluso quienes lo hacen, acaben siendo "repechadas";
- La cultura alemana del Lago de Constanza, donde cada persona actúa profesionalmente en sus respectivos roles, los líderes se conocen y se comunican, pero la sociedad está fragmentada y no crece de forma cohesionada.

Aprendido en el punto 3.2

La formación profesional dual en forma de aprendizaje centrada en la empresa, donde funciona, se renueva y se adapta a nuevas condiciones, está siempre integrada en la economía y la sociedad. Además, necesita promotores externos a las empresas y escuelas de formación profesional, y con ello, puede contribuir a la cohesión social.

3.3 Superposición (de los márgenes) de las áreas de responsabilidad entre administraciones, organizaciones sociales, empresas e instituciones educativas:

Con la ley de "Educación y Formación Obligatoria hasta los 18 años" y la oficina de coordinación de KOST en Vorarlberg y otros lugares, en toda Austria, así como con las agencias de empleo juvenil en Alemania (donde existen - no existe en Lindau), está surgiendo una estructura de red públicamente visible con un organismo coordinador, junto con las redes informales comunes a nivel local entre formadores de empresas, profesores de centros de formación profesional, empleados de cámaras de comercio, agencias de empleo y organizaciones sociales. Esto no conlleva el desempoderamiento de los jóvenes que se desarrollan con sus fuerzas propias. La existencia de esta "red social" proporciona seguridad y garantiza la cohesión social más allá de las redes personales. Y puede animar a los

responsables de la toma de decisiones en las empresas a aceptar también “casos difíciles” para la formación profesional por vía de aprendizaje.

“Trabajo valioso para personas valiosas”: Escuché esta frase poco común en una de las empresas que visité, así como en dos organizaciones sociales, una en Dornbirn y otra en Lindau. Capta sucintamente algo difícil de explicar: jóvenes desanimados con baja autoestima, que además viven en situaciones económicas precarias, reciben una paga por su trabajo —aunque mínima al principio— a diario, luego semanalmente. Al mismo tiempo, pueden aprender a trabajar con diligencia, sentirse cómodos en grupo y contribuir al grupo.

En las tres regiones, encontré unos defensores del concepto (pedagógico) de que cada persona tiene su propio estilo y ritmo de aprendizaje, y que incluso una misma persona puede experimentar fases de desarrollo más lentas y más rápidas. Uno de los responsables de formación formuló su concepto de la siguiente manera: “Tienes que apreciar a la gente”: las “4 M” (véase más arriba, capítulo 3, pág. 35)

Aprendido en el punto 3.3

Empresas, escuelas, servicios sociales y administración pública: en Vorarlberg, están perfectamente conectados, no tanto por una ley (“Educación y formación obligatoria hasta los 18 años”), sino por un presupuesto y una oficina de coordinación con personal profesional (KOST), cuyo personal también participó en la exitosa campaña para centros juveniles. La formación profesional dual se integra en este marco.

3.4 ¿Quién coordina, lidera o guía en el nivel local y regional?

El estudio de campo confirmó que el sistema de formación profesional dual es un sistema complejo con múltiples actores, que va más allá de las empresas, las escuelas de formación profesional y los cursos y centros de formación interempresariales. A nivel local, las relaciones son esencialmente cooperativas y horizontales, en lugar de autoritarias y verticales.

Aprendido en el punto 3.4

Se necesita un coordinador (institucional o personal) a nivel local y regional que actúe de forma colegiada y sepa cómo unir a los demás actores. Esta persona podría ser una figura reconocida en el gobierno local o regional, una cámara de comercio, una asociación empresarial o un sindicato.

Esto permite el desarrollo y la consolidación de soluciones independientes, la experimentación de nuevos enfoques y la superación de las debilidades del sistema.

Tema 4**Aprendizaje y trabajo transfronterizo: ¿Se está aprovechando el potencial?****Resultado 4****Aprender y trabajar transgrediendo las fronteras: ¿Se está aprovechando el potencial?**

Regiones fronterizas son regiones de crecimiento.

¿Las tres subregiones vecinas están aprovechando el potencial de la cooperación transfronteriza?

En el contexto europeo, las regiones fronterizas suelen ser regiones de crecimiento debido a la complementariedad de las zonas vecinas, la calidad de vida y su atractivo para el asentamiento de empresas y el desarrollo industrial. Consideremos la región trifronteriza de Aquisgrán-Maastricht-Eupen-Lieja, la región cuatrifronteriza en torno a Luxemburgo, con Bélgica, Francia y Alemania como vecinos, y la región trifronteriza en torno a Basilea, con Lörrach, Friburgo y Mulhouse como ciudades vecinas. En el caso de Suiza y Luxemburgo, también existe una brecha salarial significativa con las regiones vecinas.

Los obstáculos para las relaciones comerciales transfronterizas normales son numerosos y, a menudo, no son evidentes a primera vista.

Estudiantes de formación profesional de Austria asisten a centros de formación profesional en Lindau, y estudiantes de Lindau asisten a escuelas técnicas en Vorarlberg.

Cuando se les pregunta: ¿Reciben sugerencias y respuestas a sus preguntas de sus vecinos? No, las buscamos de quienes pueden responder a nuestras preguntas más urgentes, han adquirido experiencia práctica y la presentan a un público profesional interesado para su debate. (Ejemplos de temas: Reconocer las tasas de abandono temprano en la formación vocacional, llegar a los entornos educativamente desfavorecidos).

Existe la Comisión Internacional del Rin, con Austria y Suiza como miembros a partes iguales. Esta gestiona un proyecto integral para reducir permanentemente el riesgo de inundaciones en el valle alpino del Rin, desde Coira hasta su desembocadura en el lago de Constanza.

La red transfronteriza de aprendices, impulsada por la Comisión Internacional del Lago de Constanza, ha cesado debido a la falta de participación.

Muchos de los entrevistados cruzan la frontera en su tiempo libre para asistir a eventos, actividades de ocio y compras. El número de personas que se desplazan a trabajar también es considerable.

Aprendido en el punto 4

Las personas en la región de la triple frontera cruzan las fronteras sin esfuerzo para ir de compras, hacer senderismo, estudiar y como viajeros transfronterizos para trabajar. Sin embargo, no existe un intercambio de experiencias organizado ni espontáneo entre jóvenes y adultos jóvenes, personal docente y de formación, trabajadores sociales ni profesionales de otros ámbitos.

Se celebran reuniones periódicas de representantes gubernamentales, directores de cámaras, etc., que pueden ser útiles, pero no pueden impulsar ni sustituir la integración de las sociedades. Una red de aprendizaje fundada hace años por iniciativa de la Conferencia del Lago de Constanza ha quedado inactiva.

Por lo tanto, el potencial de aprendizaje mutuo está en gran medida desaprovechado. Sin embargo, la declaración de un líder experimentado y respetado en el sector social fue conmovedora: Buscamos inspiración y mejores prácticas sobre temas que nos importan y que son urgentes de quienes los desarrollaron, independientemente de su ubicación, ¡y no necesariamente de nuestros vecinos que viven a pocos kilómetros de distancia!

6 Conclusiones considerando las experiencias duales

Realicé el estudio principalmente para **dos públicos objetivo**:

1) Los actores locales:

- en primer lugar, quienes desean mirar más allá de sus fronteras, aprender sobre prácticas de colegas desconocidos en ambientes profesionales similares y buscar inspiración;
- en segundo lugar, quienes desean implementar cambios en sus propias regiones y, por lo tanto, comprender cómo los actores de las zonas vecinas están superando barreras y encontrando soluciones a problemas urgentes, tanto dentro de sus propios ámbitos como en un ámbito más amplio.

2) Grupos de visitantes internacionales:

Personas y grupos de visitantes de regiones más lejanas, otros países y continentes interesados en la formación profesional dual, academias duales y programas de estudios duales, que viajan a Alemania, Austria y Suiza para conocer las mejores prácticas. Esto incluye a políticos, consultores y responsables de la toma de decisiones del sector empresarial, profesionales de la formación profesional, académicos y responsables políticos en este ámbito.

Tema 1

Enfoque en la Formación de Aprendices en las Empresas:

Las empresas toman la iniciativa, simultáneamente la colaboración social y el equilibrio de intereses

Conclusión 1

Enfoque en la formación de aprendices en la empresa

En las tres subregiones, las empresas de formación toman la iniciativa; sin embargo, también aceptan la colaboración social y el equilibrio de intereses con los aprendices y las instituciones participantes.

Esto genera beneficios duraderos para las empresas, para los jóvenes y adultos jóvenes, y por lo tanto, también para la sociedad.

Muchas empresas, aunque no todas, se están movilizando para abordar la escasez de trabajadores cualificados.

Los aprendices aprenden y trabajan, deben sentirse cómodos y desarrollar una identidad profesional.

Explicación

La formación profesional dual ofrece:

- **Beneficios para unos**, tanto para las empresas como para otros empleadores: Abordan de forma proactiva la escasez de trabajadores cualificados, que puede paliarse (parcialmente) mediante la formación interna. Existen servicios de apoyo, pero estos solo complementan y facilitan el proceso.

- **Beneficios para otros**, para los jóvenes y adultos jóvenes que optan por la formación interna. Aprenden y trabajan; necesitan sentirse cómodos para que su formación sea exitosa; desarrollan una identidad profesional y una ética de trabajo.

La actitud positiva de los propietarios y directivos de las empresas, así como su apoyo activo a la formación profesional dual en forma de aprendizaje, es crucial. Lo mismo aplica a los programas de estudio dual. Una actitud positiva y el apoyo activo de los responsables de la empresa no pueden ser reemplazados por otras medidas o partes interesadas. Solo así se podrán aprovechar plenamente las ventajas de esta formación, esencialmente basada en la empresa: **formación de alta calidad**, en beneficio propio de la empresa; **la identificación de los aprendices con su profesión**; y el bienestar y la productividad de todos los empleados, incluidos los aprendices. Solo así se mantendrán fieles a la empresa.

En la formación profesional dual en forma de aprendizaje, los aprendices tienen la oportunidad de desarrollarse personalmente mediante el **"aprendizaje social"**, junto con su aprendizaje técnico y la preparación para su profesión, en mayor medida de lo que suele ser posible en la escuela. Además, adquieren una identidad profesional, que se desarrolla gradualmente en condiciones laborales reales y a través de la interacción diaria con otros trabajadores y empleados de la empresa.

Tema 2

La trayectoria de desarrollo de adolescentes y jóvenes en la región

Conclusión 2

La trayectoria de desarrollo de adolescentes y jóvenes en la región

Acercamiento a la tecnología desde una edad temprana. La fase de orientación en los primeros grados de la secundaria determina la decisión de participar o no en programas de aprendizaje.

El acercamiento se realiza gradualmente: información sobre carreras profesionales, visitas a empresas, experiencia práctica y experiencias iniciales, "todos olfatean" („Schnuppern“) en la empresa.

Cada vez más niñas y mujeres jóvenes eligen profesiones técnicas.

La formación profesional dual por aprendizaje abre la vía para el ascenso social hacia la clase media. Sin embargo, la integración de migrantes en programas de aprendizaje solo tiene un éxito parcial.

Explicación

Las empresas, los responsables políticos y los medios de comunicación promueven la interacción temprana con la tecnología: desde la guardería hasta la escuela, y el juego y los juguetes en casa. Cada vez más niñas y mujeres jóvenes eligen profesiones técnicas. Esta introducción es gradual, mediante orientación profesional, formación, ferias de empleo y prácticas laborales.

La formación profesional dual facilita la movilidad hacia la clase media. También es una opción atractiva para quienes abandonan la universidad y quienes cambian de carrera, ya que ofrece protección contra el declive social. Asimismo, es adecuada para la integración de los migrantes, aunque las barreras de entrada siguen siendo altas para ellos en las tres subregiones. El espectro de perfiles de personalidad está en constante expansión.

La formación profesional estructurada con experiencia práctica (aprendizaje) abre las puertas a la clase media. La ética profesional de los artesanos, trabajadores cualificados y técnicos expresa una identidad distintiva que los diferencia claramente de la mano de obra no cualificada.

La formación profesional dual en forma de aprendizaje contribuye a **la cohesión de la sociedad.**

Quienes solo tienen una cualificación parcial o trabajan en empleos precarios sin cualificaciones profesionales formales prácticamente nunca escapan de la clase baja. Sin embargo, el acceso a la formación profesional es difícil en las tres áreas.

Quienes provienen de fuera del sistema, superan el obstáculo de completar la educación secundaria y cursan estudios universitarios tienen la oportunidad de eludir otros y acceder a la clase media alta o incluso a la alta. Estas personas a menudo ni siquiera desean acceder a la formación profesional dual, considerándola un desvío que les quita tiempo.

En el distrito de Lindau y en Vorarlberg, esto afecta a aproximadamente la mitad de los jóvenes de los grupos de edad correspondientes, mientras que en el cantón de San Galo, aproximadamente dos tercios de las niñas (67%) y tres cuartas partes de los niños (75%) acceden a la formación profesional. (Fuente: Informe sobre la Educación en Suiza 2023, p. 116)

Menos niñas y mujeres jóvenes optan por el aprendizaje profesional. Sin embargo, la tendencia va en aumento. En los oficios metalúrgicos, el trabajo cualificado solía ser físicamente exigente hace 30 años. Hoy en día, se trabaja con ordenadores y los coches se conectan a ellos para realizar diagnósticos. (Director de KOST Vorarlberg)

La integración de los migrantes se produce a través del empleo, pero la mayoría permanece estancada en empleos no cualificados. Existen claras barreras de acceso a la formación profesional en las tres subregiones.

Tema 3

Formación Profesional Dual y Estudios Duales Integrando una Formación Profesional Completa: Un Sistema Diferenciado y Complejo

Conclusión 3

Un Sistema Diferenciado y Complejo

La formación profesional dual es compleja: existen numerosos actores, más allá de las empresas, los centros de formación profesional, los cursos interempresariales y los centros de formación. Los intereses son múltiples y, a menudo, divergentes. La importancia del sector social ha aumentado.

Se necesita un coordinador regional proactivo con arraigo institucional.

Desde una perspectiva económica y sociopolítica, es urgente identificar e integrar a las personas alejadas de la oferta de educación institucionalizada.

Explicación

El concepto de formación profesional dual se basa en el equilibrio de intereses y la colaboración social entre empleadores y sindicatos. Esta colaboración también existe dentro de la empresa, entre la dirección y el departamento de recursos humanos, por un lado, y los comités de empresa y los representantes de la juventud, por otro. Representan los intereses de los aprendices y les ofrecen protección cuando es necesario.

Las empresas toman la iniciativa, pero aceptan la participación de otros (centros de formación profesional, cámaras de comercio y asociaciones sectoriales, organismos gubernamentales y organizaciones sociales).

¡Los aprendices, jóvenes y adultos jóvenes deben tener voz y voto! Esto es esencial, especialmente durante la fase de desarrollo, entre los 15 y los 18-20 años, cuando aprenden a pensar y actuar de forma independiente. Durante sus prácticas en las empresas, aprenden y trabajan, y con el paso de los años desarrollan una identidad profesional y una ética laboral.

“La formación dual es una cultura” o “la formación profesional dual es la referencia”.

Un antiguo colega con amplia experiencia internacional escribió: “Para mí, el tan elogiado sistema dual es menos un sistema (es una definición demasiado limitada) y más un método, una estrategia operativa, una mentalidad, una forma de trabajar...”.

La formación profesional dual es un sistema complejo con numerosos actores en diferentes roles y con distintos grados de poder de decisión. Es más cooperativa y horizontal que autoritaria y vertical.

La importancia del sector social ha aumentado; fomenta la integración y la estabilidad social, pero también incluye a las personas marginadas.

En el nivel local y regional, se necesita un coordinador (tanto una organización/institución como una persona) que actúe de forma colegiada y sepa cómo unir a las demás partes interesadas. Este podría ser un gobierno local o regional, una cámara de comercio o una asociación empresarial, en este caso en alianza con un sindicato. También se requiere un líder que sepa guiar y dirigir sin ser autoritario.

Así, se pueden encontrar y consolidar soluciones independientes, probar nuevos enfoques y superar las debilidades del sistema.

Empresas, sector social y gobierno/administración pública: En Vorarlberg, están perfectamente entrelazados. El papel del sector social es sólido en comparación con sus dos regiones vecinas. Esta fortaleza también se debe a la lucha por los centros juveniles.

La formación profesional dual en forma de aprendizaje, centrada en la experiencia práctica en empresas, está siempre integrada en la economía y la sociedad dondequiera que funcione, se renueva y se adapta a las nuevas condiciones. También necesita defensores fuera de las empresas y de los centros de formación profesional y puede así contribuir a la cohesión social.

Hay ejemplos positivos que muestran que la orientación individual y el apoyo eficaz a las empresas de formación pueden ayudar a integrar a la sociedad a grupos marginados, como aquellos con antecedentes educativos limitados.

Tema 4

Aprendizaje y trabajo transfronterizo: ¿Se está aprovechando el potencial?

Conclusión 4

Aprender y trabajar transgrediendo las fronteras

¿Las tres subregiones vecinas están aprovechando el potencial de la cooperación transfronteriza?

Las personas de la región trifronteriza cruzan las fronteras sin esfuerzo para ir de compras, hacer senderismo, estudiar y para trabajar. Sin embargo, no existe un intercambio de experiencias organizado ni espontáneo entre jóvenes y adultos jóvenes, personal docente y de formación, trabajadores sociales y profesionales de otros ámbitos.

Las colaboraciones transfronterizas pueden surgir y consolidarse si prometen valor añadido y realmente lo aportan en el futuro próximo.

Se celebran reuniones periódicas de representantes gubernamentales, presidentes de cámaras, etc., que pueden ser útiles, pero no pueden impulsar ni sustituir la integración de las sociedades. Una red de aprendizaje fundada hace años por iniciativa de la Conferencia del Lago de Constanza ha cesado de funcionar. El potencial de aprendizaje mutuo está infrautilizado.

Sin embargo, la declaración de una persona con liderazgo en el sector social fue conmovedora: Buscamos inspiración y mejores prácticas en temas que nos importan y que son urgentes de quienes

los desarrollaron, independientemente de su ubicación, y no necesariamente de nuestros vecinos a pocos kilómetros de distancia!

Recomendaciones para la Región de la Triple Frontera

¿Cómo promover la cooperación transfronteriza? ¿Cómo generar beneficios mutuos?

Recomendación 1

Acercar, acoger y apoyar a quienes se han quedado al margen del sistema de educación o se encuentran muy alejados de él. Analizar si el programa "Educación y formación hasta los 18" de Austria-Vorarlberg también aportaría mejoras a la región fronteriza alemana y al cantón de San Galo.

Establecer una agencia de empleo juvenil en Lindau, con la participación de jóvenes motivados y profesionales dedicados al trabajo juvenil. Para ello, una institución local debería recopilar y poner a disposición los datos estadísticos disponibles sobre población, empleo y economía de la respectiva subregión. Se debería prestar especial atención a los jóvenes que se han quedado al margen del sistema educativo y laboral, a los grupos sociales con desventajas educativas y ocupacionales así como a los trabajadores migrantes que se encuentran repetidamente en la región durante largos periodos (sin ánimo de excluirlos, ¡todo lo contrario!).

Recomendación 2

Se recomienda facilitar el acompañamiento académico del complejo Formación Profesional-Empleo y Cooperación Transfronteriza de la región trinacional por una institución universitaria de la región para ofrecer una visión general y fomentar un entendimiento común.

¿Por qué no aprender juntos? Se deberían recopilar datos económicos, de empleo y demográficos y comunicarlos al público y a los medios de comunicación cada seis meses. Esto se centra más en la sociología y la economía que en la pedagogía.

La Universidad de Ciencias Aplicadas de Vorarlberg tiene buenas precondiciones para esta tarea (por ejemplo, el grupo de investigación en Ciencias Sociales Empíricas, con experiencia en proyectos transfronterizos).

Recomendación 3

Debería aclararse la función de coordinador, principalmente para el distrito de Lindau, donde las responsabilidades en varias áreas trascienden el ámbito distrital (educación, empresas, cámaras de comercio). Por considerar si el consejero principal del distrito (Landrat), representante del estado en el distrito, puede desempeñar esta función.

Recomendación 4

Seguir la sugerencia de un director de escuela profesional: «Sería útil mejorar el intercambio de información sobre el plan marco de formación en la región. Varios estados podrían adaptar conjuntamente los planes y reconocer mutuamente las cualificaciones. ¡Lo importante es que esto genere beneficios tangibles!»

Recomendación 5

Observar los niveles más altos de formación profesional entre trabajadores cualificados e ingenieros en diferentes tipos de empresas e industrias, y documentar y comparar las experiencias con estudios duales sin formación profesional completa, estudios duales integrando a una formación profesional completa y con la Academia Dual (Vorarlberg).

Manuscrito finalizado el jueves 25 de diciembre de 2025,

Traducción al español (Castellano) finalizada el miércoles 31 de diciembre de 2025

Matthias Risler, Dr. phil., certificado por aprendizaje en formación comercial industrial (Industriekaufmann) y en formación de mecánico de máquinas (Maschinenschlosser).